

**ARSITEKTUR *SCALABLE* DAN MODULAR PADA APLIKASI
VISUAL ENGINE BERBASIS *EMBEDDED* MIKRO SERVIS
(STUDI KASUS *MONITORING* KETERSEDIAAN TEMPAT
PARKIR)**

LAPORAN

Oleh

**ACH MAULANA HABIBI YUSUF
ARY SETIJADI PRIHATMANTO**

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

ABSTRAK

ARSITEKTUR *SCALABLE* DAN *MODULAR* PADA APLIKASI *VISUAL ENGINE* BERBASIS *EMBEDDED* MIKRO SERVIS (STUDI KASUS *MONITORING* KETERSEDIAAN TEMPAT PARKIR)

Oleh

**ACH MAULANA HABIBI YUSUF
ARY SETIJADI PRIHATMANTO**

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

Penerapan teknologi *Internet of things* semakin bertambah tak terkecuali pada bidang *visual engine* / pengolahan data citra. Pengambilan data citra yang semakin mudah karena bisa dilakukan oleh perangkat-perangkat berdaya rendah membuat jumlah data citra yang harus dikelola menjadi sangat besar. Terlebih lagi, banyak implementasi pengolahan data citra yang berasal dari berbagai kamera sehingga menyebabkan lonjakan penerimaan data, memerlukan sumber daya komputasi yang lebih baik, dan membangun jaringan sistem komunikasi yang efisien. Oleh karena itu, kami membuat arsitektur *visual engine* yang *scalable* untuk mengelola data citra agar proses pengolahan data semakin cepat dilakukan serta fleksibel terhadap berbagai algoritma pengolahan data citra. Arsitektur ini diimplementasikan dalam sistem berbasis modular *embedded* mikro servis untuk mendukung fleksibilitas sistem terhadap berbagai pengolahan data citra. Arsitektur ini kami terapkan pada studi kasus *monitoring* ketersediaan tempat parkir menggunakan dua buah *node* sensor dan dua *worker* dengan mengimplementasikan berbagai algoritma klasifikasi *deep learning* seperti *mobilenetv2*, *mmasnet01*, *efficientnet_b0*, *googlenet*, *maxnet*, dan *resnext50*. Arsitektur ini dapat meningkatkan proses pengolahan data citra hingga 50%.

Kata kunci: Komputasi terdistribusi, multi kamera multi *model* arsitektur, *computer vision*, *embedded Microservices*, *scalable architecture*.

ABSTRACT

SCALABLE AND MODULAR VISUAL ENGINE APPLICATION ARCHITECTURE BASED ON EMBEDDED MICROSERVICES (STUDY CASE OF PARKING OCCUPANCY MONITORING)

By

**ACH MAULANA HABIBI YUSUF
ARY SETIJADI PRIHATMANTO**

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

The application of Internet of things technology is increasing, including in the field of visual engines / image data processing. Image data retrieval is getting easier because it can be done by low-power devices, making the amount of image data that must be managed becomes very large. What's more, many implementations of image data processing coming from various cameras cause spikes in data reception, require better computing resources, and build efficient communication system networks. Therefore, we created a scalable visual engine architecture to manage image data so that data processing is carried out faster and is flexible to various image data processing algorithms. This architecture is implemented in a modular embedded microservice-based system to support system flexibility for various image data processing. We apply this architecture to a case study of monitoring the availability of parking spaces using two sensor nodes and two workers by implementing various deep learning classification algorithms such as mobilenetv2, mnasnet01, efficientnet_b0, googlenet, alexnet, and resnext50. This architecture can improve image data processing by up to 50%.

Keywords: Distributed computing, multi cameras multi model architecture, computer vision, embedded microservices, scalable architecture.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan baik. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah *Shallallahu 'Alihi Wasallam* beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan tauladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Teknik Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya (“Abi” Yusuf Afandi & “Ummi” Fatimatus Zahrah) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat penuh kasih sayang kepada penulis selama ini
2. Bapak Dr. techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T., dan Bapak Dr. Rahadiyan Yusuf selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, nasihat, dukungan serta banyak pelajaran berharga yang penulis dapatkan baik didalam maupun diluar hal pengerjaan tesis ini.
3. Paman saya, Buhari sekeluarga yang selalu memberikan doa, semangat, dan penuh dukungan kepada penulis.
4. Kakak saya Anshori sekeluarga yang selalu memberikan doa, semangat, dan hiburan kepada penulis.
5. Teman-teman mahasiswa mas Wildan, mas Fahmi, mas Nurman, Josua, mbak Yulia yang selalu memberikan dukungan dan masukan serta kebersamaan selama proses penyelesaian tesis.
6. Teman-teman Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) terima kasih atas dukungan, doa, dan ilmunya.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi, membantu, membimbing, memberikan semangat dan dukungan penulis dalam menyelesaikan tesis

baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga ALLAH selalu memberikan rahmat dan imbalan sepiantasnya kepada semua pihak atas semua kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis. Penulis juga berharap, tesis ini akan bermanfaat secara luas bagi pembaca.

Bandung, Januari 2022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS	iv
HALAMAN PERUNTUKAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xiii
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Sistematika Penulisan	3
Bab II Tinjauan Pustaka	5
II.1 Konfigurasi <i>Node</i> Sensor	5
II.2 Algoritma Pengolahan Data Citra	7
II.3 Unit Komputasi Sistem	9
II.4 Skema <i>Deployment</i>	11
Bab III Analisis dan Perancangan	13
III.1 Deskripsi Umum	13
III.2 Analisis Sistem	14
III.3 Analisis Alat & Bahan	16
III.4 Perancangan Sistem	18
III.4.1 Perancangan	19
III.4.2 Perancangan Sistem Pengolah Data	22
III.4.3 Perancangan Sistem Aplikasi	33
III.5 Perancangan Pengujian	35
III.5.1 Pengujian	34
III.5.2 Pengujian Skalabilitas Sistem	35
III.5.3 Pengujian Modul	35
III.5.4 Pengujian Sistem Aplikasi	36
III.5.5 Pengujian Reliabilitas sistem	36
Bab IV Implementasi dan Pembahasan	37
IV.1 Implementasi Sistem	37
IV.1.1 Implementasi <i>Node</i> Sensor	37
IV.1.2 Implementasi Sistem Pengolah Data	40
IV.1.3 Implementasi Sistem Aplikasi	47
IV.1.4 Implementasi <i>Server FTP</i> dan <i>Rabbitmq</i>	51
IV.1.5 Implementasi <i>Transfer learning</i>	52
IV.2 Pembahasan	58
IV.2.1 <i>Node</i> Sensor	58
IV.2.2 Hasil <i>Transfer learning</i> & Pengujian pada <i>Dataset Uji</i>	61
IV.2.3 Hasil Pengujian Modul <i>Worker</i>	63
IV.2.4 Hasil Pengujian Skalabilitas Sistem	67
IV.2.4 Hasil Pengujian Sistem Aplikasi	69

Bab V	Kesimpulan dan Saran	75
	V.1 Kesimpulan	75
	V.2 Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar II. 1 Arsitektur multi kamera dengan mode terdistribusi (A) dan arsitektur multi kamera dengan mode terpusat (B)	6
Gambar II. 2 Arsitektur mikroservis pengolahan data (Debauche dkk., 2019)	10
Gambar II. 3 Arsitektur pengolahan data terpusat dengan A) hanya mengirim data gambar dan B) terdapat tahap preprocessing	10
Gambar III. 1 Arsitektur visual engine penelitian	14
Gambar III. 2 Sampel dataset CNRPark	18
Gambar III. 3 Diagram alur <i>node</i> sensor	19
Gambar III. 4 Diagram alur fungsi pengiriman data	21
Gambar III. 5 Diagram alur controller / master	24
Gambar III. 6 Diagram alur distribusi data	26
Gambar III. 7 Diagram alur <i>worker</i>	27
Gambar III. 8 Diagram alur fungsi pengolahan data	28
Gambar III. 9 Finetuning pada transfer learning (Alhadharami dkk., 2018)	31
Gambar III. 11 Diagram blok sistem aplikasi	34
Gambar IV. 1 Implementasi kode program <i>node</i> sensor	38
Gambar IV. 2 Implementasi <i>node</i> sensor	40
Gambar IV. 3 Implementasi program pengiriman parameter terhadap <i>worker</i>	41
Gambar IV. 4 Implementasi program pada <i>worker</i>	43
Gambar IV. 5 Implementasi pengolahan data model	45
Gambar IV. 6 Pengiriman data pada database	45
Gambar IV. 7 Implementasi perangkat sistem	46
Gambar IV. 8 Format database middleware	47
Gambar IV. 9 Implementasi program middleware	49
Gambar IV. 10 Desain gambar dua dimensi dari objek parkir. Spot A dan B dimontioring oleh kamera 1, dan spot C dimonitoring oleh kamera 2	49
Gambar IV. 11 Implementasi program server flask	50
Gambar IV. 12 Implementasi FTP	51
Gambar IV. 13 Implementasi rabbitmq telah berhasil di install	52
Gambar IV. 14 Komposisi susunan file transfer learning	53
Gambar IV. 15 Implementasi program visualisasi data dan sampel data test	53
Gambar IV. 16 Implementasi program transfer learning	54
Gambar IV. 17 Implementasi program training data	55
Gambar IV. 18 Tabel konversi format model dari .pth ke .onnx	56
Gambar IV. 19 Format file data uji	56
Gambar IV. 20 Implementasi pengujian data test	57
Gambar IV. 21 Grafik waktu pengiriman data <i>node</i> terhadap resolusi citra (60 frame dan 1 frame)	60
Gambar IV. 22 Sampel data test dan ROI setiap data	62
Gambar IV. 23 Diagram model terhadap nilai F1 dan waktu inference	65
Gambar IV. 24 Skalabilitas <i>worker</i> dengan model mobilenetv2 dan mnasnet01	67
Gambar IV. 25 Skalabilitas <i>worker</i> dengan model efficientnet dan googlenet	68

Gambar IV. 26 Skalabilitas <i>worker</i> dengan model resnetx50 dan	68
Gambar IV. 27 Tampilan website sistem monitoring parkir	70
Gambar IV. 28 Monitoring pengujian reliabilitas sistem	73
Gambar IV. 29 Database hasil pengujian sistem	74

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Tabel Spesifikasi ESP32CAM	15
Tabel III. 2 Pengaturan <i>node</i> sensor	20
Tabel III. 3 Skema Controller	22
Tabel III. 4 Konfigurasi modular <i>worker</i>	29
Tabel III. 5 Model deep learning yang digunakan pada penelitian	31
Tabel III. 6 Contoh format data pada sistem midleware	34
Tabel IV. 1 Pustaka tambahan pada <i>node</i> sensor	37
Tabel IV. 2 Format <i>node</i> control	39
Tabel IV. 3 Hasil pengujian fungsional <i>node</i> sensor	58
Tabel IV. 4 Hasil pengujian waktu pengiriman data <i>node</i>	60
Tabel IV. 5 Ukuran data terhadap resolusi gambar	61
Tabel IV. 6 Hasil transfer learning	61
Tabel IV. 7 Hasil pengujian model terhadap data test	63
Tabel IV. 8 Tabel hasil pengujian model terhadap resource hardware dan waktu komputasi	64
Tabel IV. 10 Pengujian fungsionalitas plug & play modul <i>worker</i>	66
Tabel IV. 11 Tabel skalabilitas <i>worker</i>	69
Tabel IV. 12 Dummy test pada middleware	70
Tabel IV. 13 Konfigurasi pengujian pada reabilitas sistem	72

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
N		
IoT	<i>Internet of Things</i>	i
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
R-CNN	<i>Region based Convolutional Neural Network</i>	9
SSD	<i>Single Shot Detector</i>	9
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	10
HOG	<i>Histogram Oriented Gradient</i>	10
ROI	<i>Region of Interest</i>	10
JPEG	<i>Joint Photographic Experts Group</i>	16
MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>	16
FTP	<i>File Transfer Protocol</i>	17
SBC	<i>Single Board Computer</i>	17
AMQP	<i>Advance Message Queuing Protocol</i>	21
TP	<i>True Positive</i>	33
FP	<i>False Positive</i>	33
FN	<i>False Negative</i>	33
TN	<i>True Negative</i>	33
AC	<i>Alternating Current</i>	41
DC	<i>Direct Current</i>	41

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan Kecerdasan Buatan yang semakin besar membuat meningkatnya jumlah dan variasi data tak terkecuali pada berbagai implementasi di bidang pengolahan data citra. Salah satu tantangan dalam implementasi di bidang pengolahan data citra atau *computer vision* adalah skalabilitas sistem terhadap jumlah sensor (Luo dkk., 2021). Pada skala aplikasi yang membutuhkan banyak sekali sensor kamera, dibutuhkan pengelolaan distribusi data agar sistem dapat bekerja dengan baik, tentunya dengan memikirkan beberapa aspek seperti *cost*, jaringan komunikasi, daya, dan *resource* komputasinya. Namun Selain skalabilitas terhadap penambahan jumlah kamera, terdapat peluang skalabilitas pada proses pengolahan data. Umumnya, siklus dari aplikasi *computer vision* yaitu mendapatkan data lalu mengolah data tersebut pada sebuah *device* yang sama. Akibatnya, kemampuan awal dari *device* untuk mendapatkan data gambar akan berkurang karena harus menunggu proses pengolah data selesai terlebih dahulu (Rosebrock, 2015). Namun, jika *device* tidak menunggu proses pengolahan data dan hanya terus menerus mengirim data, maka akan terjadi penumpukan data *buffer* pada *device*. Proses penumpukan data *buffer* tersebut hanya bisa terjadi jika proses pengolahan data citra lebih lambat dibandingkan dengan mendapatkan data. Oleh karena itu, proses skalabilitas bisa diwujudkan salah satunya dengan menaikkan jumlah pemrosesan data sehingga bisa terdistribusi pada masing-masing pengolah data. Kedua skalabilitas inilah yang menjadi tumpuan untuk membentuk arsitektur *vision engine* pada penelitian ini.

Monitoring ketersediaan tempat parkir dipilih sebagai uji kasus karena bisa mengimplementasikan beberapa sensor dalam aplikasinya serta tidak memerlukan waktu pemrosesan secara *real-time*. Sensor kamera menjadi yang paling banyak dipakai untuk mendeteksi ketersediaan tempat parkir (Fahim dkk., 2021). Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI) khususnya pada bidang *computer vision* mempengaruhi banyaknya sistem *monitoring* seperti ketersediaan tempat parkir berbasis citra bisa diimplementasikan lebih baik lagi. Terlebih lagi,

perangkat-perangkat keras yang biasa digunakan untuk mengambil data citra bertransformasi menjadi perangkat-perangkat IoT dengan konsumsi daya yang rendah dan harga yang lebih murah (Dokic, 2020).

Untuk menunjang sistem yang mendukung arsitektur skalabilitas terhadap aplikasi *computer vision*, komponen – komponen penyusunnya dibuat berdasarkan komponen berbasis *embedded* mikro servis. Konsep ini menunjang skema modularitas dimana komponen pengolah data telah ditanamkan satu fungsi tertentu atau satu model tertentu untuk mengolah data. Adanya skema modularitas ini memungkinkan untuk dapat *update*, menambah atau membuang sistem pengolah data tanpa harus mengganggu proses sistem secara keseluruhan. Aplikasi berbasis mikro servis ini juga menjadi pilihan untuk proses data agar proses automasi dan *deployment* sistem berjalan lebih cepat (Debauche dkk., 2020).

Secara keseluruhan, penulis ingin merancang sistem arsitektur *vision engine* untuk *monitoring* ketersediaan tempat parkir berbasis sistem mikro servis yang memungkinkan untuk melakukan *monitoring* secara *scalable*, *modular*, dan *reliable*.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu Bagaimana merancang arsitektur *vision engine* yang mempunyai skalabilitas terhadap jumlah *worker* maupun tugas pengolahan data dan mengimplementasikannya pada studi kasus berupa *monitoring* ketersediaan parkir

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk membuat arsitektur pengolahan data visual yang *scalable* dan fleksibel terhadap berbagai pengolahan data citra khususnya pada *monitoring* ketersediaan tempat parkir yang mempunyai skalabilitas terhadap jumlah sensor.

I.4 Batasan Masalah

Untuk membatasi jangkauan penelitian ini maka penulis membuat batasan masalah dan asumsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengambilan gambar parkir dilakukan pada mode *outdoor* sehingga sistem hanya berjalan dalam keadaan siang.
2. Implementasi arsitektur *visual engine* dilakukan pada skema aplikasi *monitoring* parkir secara *non-real time*
3. Jaringan yang dipakai dalam skala *local area network* .
4. Pengujian *monitoring* parkir dilakukan menggunakan dua buah *node* sensor dan dua pengolah data (*worker*).
5. Arsitektur yang dibuat berada pada level implementasi bukan arsitektur algoritma khusus untuk pengolahan data citra.
6. Algoritma pengolahan data citra yang dipakai berbasis arsitektur *deep learning*

I.5 Sistematika Penulisan

Laporan Tesis dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I Berisi tentang beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian

ini dengan poin utamanya berfokus pada manajemen arsitektur *visual engine* untuk mengatasi berbagai implementasi yang membutuhkan skalabilitas terhadap berbagai permasalahan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II menjelaskan tentang uraian sistematis terhadap berbagai penelitian yang berkaitan tentang implementasi aplikasi *computer vision* secara umum. Pada bagian ini, peneliti akan mencari berbagai informasi terkait penggunaan arsitektur untuk mengatasi penerapan yang membutuhkan skalabilitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan arsitektur terhadap sistem yang dibuat. Lalu, dilakukan berbagai metode *deep learning* yang umumnya digunakan untuk memonitor parkir dengan berdasarkan pada arsitektur model yang ringan sehingga bisa diterapkan pada *low power device*.

BAB III Analisis dan Perancangan

Bab ini berisi tentang analisis desain terhadap skema sistem yang dibuat agar sistem mampu untuk melakukan pengolahan data yang *scalable* maupun fleksibel. Agar mampu melakukan pengolahan data secara fleksibel, sistem diatur menyerupai konsep berbasis mikro servis. Tidak hanya itu, bab ini akan menjelaskan bagaimana cara mengevaluasi sistem dan membuat skema pengujian termasuk salah satunya perancangan model berbasis *transfer learning*. Perancangan model ini dilakukan untuk melakukan klasifikasi terhadap *monitoring* parkir.

BAB IV Implementasi dan Pembahasan

Bab IV menjelaskan proses implementasi dari proses perancangan pada Bab III. Proses implementasi dilakukan dengan menanamkan hasil perancangan pada berbagai komponen hardware dan software. Hasil dari proses implementasi lalu dibahas pada sub bab pembahasan.

BAB V Penutup

Pada bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan tentang berbagai tinjauan atau referensi ilmiah terkait arsitektur aplikasi berbasis visual *engine* atau *computer vision*, serta kaitannya pada implementasi terhadap *monitoring* ketersediaan tempat parkir. Beberapa aspek yang dijadikan poin dalam peninjauan pustaka adalah konfigurasi *node* sensor, unit komputasi visual *engine*, algoritma pengolahan data citra, dan skema *deployment* sistem.

II.1. Konfigurasi Node Sensor

Bagian pertama dalam semua sistem pengolahan data citra adalah pengambilan data citra, baik secara langsung dari kamera maupun secara tak langsung seperti mengirim *file* bertipe gambar/video. *Node* sensor bukanlah sensor kamera melainkan gabungan dari kamera dan perangkat atau media yang dapat mengambil data kamera dalam bentuk digital bahkan memproses data citra. Pada sistem yang hanya memerlukan satu buah sensor kamera, pengambilan dan pengolahan data bisa langsung dilakukan pada *node* sensor. Contohnya adalah *monitoring* area parkir menggunakan *Qualcomm Robotics RB5 Development Kit* (Stojanovic dkk., 2020). Penelitian tersebut melakukan *monitoring* parkir berbasis citra dengan satu *board* komputasi. Keunggulannya, spesifikasi dalam hal pengambilan dan pemrosesan data lebih bagus, namun jika digunakan untuk memantau area yang lebih luas lagi diperlukan biaya yang lebih besar terhadap beberapa komponennya. Pada sistem yang membutuhkan skalabilitas terhadap sensor, maka *node* sensor bisa melakukan dua tipe pekerjaan, yang pertama mengambil semua data kamera dalam satu *node* atau melakukan distribusi data pada suatu pengolah data sehingga *node* berperan sebagai pengirim data gambar saja. Khusus untuk distribusi data *node* sensor, berdasarkan berbagai tinjauan pustaka yang telah penulis kumpulkan, umumnya terdapat dua arsitektur yang dipakai dalam penggunaan multi kamera sebagai sumber data yaitu arsitektur multi kamera dengan pengolahan data terpusat dan arsitektur multi kamera dengan pengolahan data terdistribusi. Gambaran mengenai kedua arsitektur ini ditunjukkan pada Gambar II.1

Arsitektur multi kamera dengan tipe pengolahan data terpusat akan melakukan pengolahan data baik *raw* data gambar dari sensor kamera atau pun data hasil pengolahan awal (*preprocessing data*) dari *node* sensor (Yong dkk., 2014). Arsitektur ini memerlukan unit komputasi yang baik untuk memproses data dari seluruh *node* sensor. Pengolahan datanya pun terdapat dua tipe, yaitu independen dan fusion. Independen artinya data dari satu *node* tidak ada kaitannya dengan data dari *node* yang lain, sedangkan fusion berbanding terbalik yaitu sistem harus mampu mengolah data dan menemukan keterkaitan antar *node* sensor. Razalli melakukan *monitoring* jala raya menggunakan arsitektur multi kamera dengan pengolahan data terpusat bertipe independen (Razalli dkk., 2019). Masing-masing kamera melakukan pengolahan data deteksi objek lalu mengirim data olahan pada *cloud*. Pada tipe *fusion processing*, penelitian dilakukan untuk mencari pola data pada sudut pandang yang berbeda seperti pelacakan orang pada *node* sensor yang berbeda (Liu dkk., 2017). Liu menggunakan dua kamera sebagai *node* sensor, lalu mengolah kedua data tersebut pada satu *device* dengan algoritma deteksi dan *tracking*. Berdasarkan kedua contoh diatas, terdapat kesamaan arsitektur pada pengolahan data terpusat dari berbagai *node* sensor yang ada dengan meletakkan semua komputasi pada satu sistem pemrosesan data.

Arsitektur pengolahan data citra terdistribusi memiliki struktur yang berbeda dari arsitektur pengolahan data terpusat. Pada mode ini, masing-masing *node* sensor biasanya dilengkapi dengan kemampuan untuk langsung memproses data lalu

mengirim hasil data pada *node* sensor yang lain (Olagoke dkk., 2020). Salah satu penelitian yang menggunakan arsitektur ini adalah proses identifikasi kembali (*re-identification*) terhadap objek orang menggunakan multi kamera dengan pemrosesan data terdistribusi (Bak dkk.,2010). Konsep yang digunakan adalah mengambil data citra pada satu *node*, lalu memproses data tersebut menggunakan algoritma deteksi Haar-Cascade sebagai deteksi orang lalu digabung dengan metode ekstraksi warna pada objek terdeteksi orang. Hasil dari ekstraksi warna ini kemudian dikirim ke *node* yang lain agar nantinya diolah lebih lanjut terkait kemiripan data.

Kedua arsitektur menggunakan multi kamera diatas mempunyai keunggulan dan kelemahan. Arsitektur pertama dengan pengolahan data terpusat mempunyai keunggulan kemudahan dalam mengelola data karena semua data diolah pada satu komputasi. Namun disisi lain terdapat kelemahan pada arsitektur ini, yaitu kebutuhan akan *device* yang mempunyai komputasi besar untuk mengolah banyaknya data dan meningkatnya kebutuhan akan *bandwidth* komunikasi. Sedangkan untuk arsitektur kedua dengan pengolahan data terdistribusi mempunyai keunggulan pada beberapa hal seperti penggunaan *bandwidth* yang kecil dan tidak memerlukan komputasi yang besar. Namun kelemahan dari arsitektur ini adalah kurangnya kolaborasi antar *node* (Olagoke dkk., 2020).

II.2 Algoritma Pengolahan Data Citra

Pada bagian ini, akan dijelaskan berbagai algoritma yang diterapkan untuk pengolahan data citra khususnya pada tugas *monitoring* parkir maupun deteksi mobil. Penerapan *advance algorithm* seperti *Deep learning* membuat *computer vision* menjadi bidang yang diminati oleh para peneliti. Pendeteksian objek berupa kendaraan mobil bisa dilakukan dengan menerapkan *deep learning* pada data gambar. Terdapat beberapa teknik untuk menentukan keberadaan mobil dalam bidang *computer vision* dengan metode *deep learning* seperti deteksi objek menggunakan YoloV4 dan Faster R-CNN (Patel, 2020). Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan dua model yang populer dalam mendeteksi objek (yolo dan faster rcnn) untuk mendeteksi mobil. Kedua model ini memiliki

pendekatan yang berbeda, YoloV4 lebih unggul dalam hal kecepatan pemrosesan data sedangkan Faster R-CNN lebih unggul dalam hal akurasi data. Kedua model tersebut di evaluasi pada *dataset* CNRPark dan PKLot. Tidak hanya kedua model deteksi tersebut yang dipakai dalam sistem *smart parking*, terdapat model Mobilenet SSD (Single Shot Detector) yang juga populer dalam dunia objek deteksi (Ke dkk., 2019). Ke dalam penelitiannya mengenai ketersediaan tempat parkir fokus mengenai pemrosesan gambar pada alat dengan daya dan komputasi yang rendah. Oleh karena itu pemakaian model mobilenet ssd dianggap cocok karena model tersebut memang ditujukan untuk penggunaan alat dengan daya komputasi yang minim seperti Raspberry Pi. *Dataset* yang dipakai untuk mendeteksi kendaraan adalah Pascal VOC ditambah dengan MIO-TCD. Penambahan *dataset* MIO-TCD (Luo dkk., 2021) menambah keakuratan sistem untuk mendeteksi mobil.

Selain deteksi objek, terdapat juga metode klasifikasi objek (*object classification*) untuk mendeteksi ketersediaan tempat parkir. Umumnya gambar mentah dari hasil tangkapan kamera akan di tentukan ROI (Region of Interest) terlebih dahulu. Hal ini dibuat untuk mengklasifikasi mobil di tiap-tiap posisi parkir. Amato dalam penelitiannya (Amato dkk., 2016) menggunakan model CNN (Convolutional Neural Network) dan mengimplementasikan model tersebut pada Raspberry pi. *Dataset* yang dipakai pada penelitian ini adalah CNRPark + EXT. Klasifikasi mobil dilakukan pada lingkungan *outdoor* dengan berbagai skenario seperti hujan, mendung, dan siang hari. Hasil dari sistem yang dibuat mendapat nilai akurasi lebih dari 90% untuk mengklasifikasi mobil. Model lain yang digunakan adalah mAlexnet (Groh, 2020). Groh dalam penelitiannya menggunakan model mAlexNet untuk mengklasifikasi mobil. *Dataset* yang dipakai untuk melatih model mAlexNet adalah CNRPark dan PKLot. Hasil dari klasifikasi mobil didapat nilai akurasi 93.73% pada *dataset* CNRPark dan 91.40% pada *dataset* PKLot.

Selain metode *deep learning*, terdapat beberapa penelitian yang menggunakan metode *machine learning* dengan mengandalkan fitur dari objek dan metode pengolahan citra biasa seperti pendeteksian perubahan latar belakang. Pendeteksian menggunakan beberapa metode *machine learning* dilakukan oleh estebanez

(Estebanez ,2019). Metode yang digunakan adalah HOG (*Histogram of Oriented Gradients*) dan *Haar Cascade*. Rasio gambar (mobil) untuk melatih sistem dengan HOG adalah 75:25 sedangkan untuk metode haar cascade resolusi gambar untuk training adalah 20x24 piksel. Hasil dari metode HOG maupun *Haar Cascade* menunjukkan akurasi lebih 90% untuk mendeteksi mobil.

Mayoritas teknik yang dipakai untuk mendeteksi ketersediaan tempat parkir menggunakan teknik klasifikasi objek karena telah ditentukan terlebih dahulu ROI (*Region of Interest*) dari sebuah gambar. Hal ini sangat bermanfaat karena bisa meminimalisir kesalahan deteksi pada area tertentu jika menggunakan teknik deteksi objek dari citra asli tanpa ROI. Roi juga bermanfaat untuk mengecilkan dimensi pemrosesan data sehingga proses pengolahan data bisa menjadi lebih cepat.

II.3 Unit Komputasi Sistem

Unit komputasi sistem dilakukan agar proses pengelolaan terhadap data semakin baik. Unit komputasi ini sangat berkaitan dengan tujuan dari penggunaan *computer vision* pada skalabilitas yang tinggi (Kaskavalci & Goren, 2019). Pada tahapan ini, dibutuhkan rancangan arsitektur pengolah data untuk mengatasi tugas – tugas tertentu yang membutuhkan berbagai data dari berbagai *node* sensor. Yong dalam penelitiannya mengenai pelacakan terhadap orang menggunakan multi kamera (Yong dkk., 2014), menerapkan unit komputasi pengolahan data terpusat dengan memodifikasi *node* sensor untuk melakukan pengolahan data awal terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar satu pengolah data tidak memproses data mentah berupa gambar sehingga meningkatkan daya komputasinya. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi *bandwidth* pada sistem komunikasi yang dipakai. Dengan menerapkan teknik ini, beban kerja dari pengolah data utama akan berkurang. Ilustrasi dari skema yang dipakai pada penelitian tersebut ditunjukkan pada Gambar II.2

Berbeda dengan unit komputasi pertama yang melakukan pengolahan data pada satu komponen, Unit komputasi lainnya adalah adalah mendistribusikan pengolahan data pada berbagai pengolah data atau *worker*. Beberapa penelitian menggunakan skema ini agar pengolahan data citra menjadi lebih cepat. Debauche dalam penelitiannya tentang arsitektur AI-IoT pada *edge computing* (Debauche

dkk., 2020). Penelitian ini menerapkan sistem pengolahan data citra berbasis sistem mikro servis. Semua algoritma/model pengolah data citra dibentuk dalam satu *container* yang berbeda beda lalu terdapat master *node* yang dapat mengatur konfigurasi *container*. Skema arsitektur ini dipakai untuk mengurangi beban komputasi data citra yang sering dilakukan pada sistem *cloud*. Selain itu, penggunaan arsitektur berbasis mikro servis ini dilakukan untuk mempercepat proses *deployment*. Ilustrasi gambar mengenai skema arsitektur ini ditunjukkan pada Gambar II.3

Kaskavalci juga melakukan penelitian yang hampir sama yaitu penggunaan beberapa pengolah data (*worker*) untuk keperluan *monitoring* menggunakan multi kamera (Kaskavalci & Goren, 2019). Bedanya dengan penelitian sebelumnya (Debauche dkk., 2020), penelitian ini tidak menggunakan *framework kubernetes* sebagai pengendali distribusi data. Terdapat satu *node* yang bertugas untuk mendistribusikan data (*Load Balancer*) pada masing-masing *worker* namun tidak melakukan konfigurasi pekerjaan terhadap *worker*. Berdasarkan skema tersebut, pengelolaan data dari berbagai *node* sensor bisa dijalankan dengan cepat dan bisa

mengurangi beban komputasi yang sebelumnya dilakukan pada sistem *cloud*.

II.4. Skema *Deployment*

Skema *deployment* digunakan untuk membungkus kerangka sistem secara keseluruhan. Secara umum, skema *deployment* dilakukan pada sistem berbasis *cloud* karena pengolahan data citra memerlukan resource yang banyak. Namun seiring berkembangnya teknologi dan algoritma pengolahan data, skema *deployment* berbasis *edge computing* pun telah banyak ditemukan (Balfaqih dkk., 2021). Terdapat juga aplikasi *computer vision* di bentuk pada dua skema yang berbeda yaitu *edge/fog computing* sebagai pengolah data utama lalu dilanjutkan dengan *cloud computing* untuk menyatukan hasil olahan data dan menampilkannya dalam berbagai aplikasi (Kaskavalci & Goren, 2019; Debauche dkk., 2020; Ke dkk., 2021).

Dalam hal sistem *monitoring* ketersediaan parkir, skema *deployment* yang digunakan berbeda – beda. Secara umum terdapat tiga tipe skema *deployment* (Fahim dkk., 2020) yaitu *Big Data*, *Cloud Computing*, *Fog Computing*. Unit komputasi *Big Data* mengacu pada penerapan sistem *parking* secara masif dan secara terpusat diproses oleh suatu unit tertentu. Tipe ini juga biasanya memproses tipe data terstruktur maupun tidak struktur dengan jumlah yang besar. Hampir sama dengan *Big Data*, *Cloud Computing* mempunyai keunggulan untuk memproses data dengan jumlah dan komputasi besar. Sedangkan *Fog Computing* memproses data dari kumpulan *node* lalu mengirim data hasil kepada *cloud* atau *server* tertentu sehingga beban *server* lebih sedikit dan cenderung fokus untuk mengurus aplikasi.

Dari berbagai referensi yang penulis kumpulkan, umumnya sistem *smart parking* memakai tipe *Fog Computing* yang mengumpulkan data pada suatu gateway (Leone dkk., 2017). Namun juga terdapat beberapa penelitian yang langsung mengirim data sensor ke *cloud* (Chen dkk., 2019). Unit komputasi dengan sistem *edge computing* biasanya hanya digunakan untuk *development* deteksi objek seperti kendaraan dan tidak mengirim data ke user melalui aplikasi.

Bab III Analisis dan Perancangan

III.1 Deskripsi Umum

Arsitektur sistem *visual engine* ini dirancang untuk *scalable* terhadap sensor maupun terhadap unit komputasi dengan menerapkan sistem pengolahan data terdistribusi dan modular. Sistem modular pada pengolah data (*worker*) dibuat berdasarkan sistem *embedded* mikro servis yang memungkinkan fleksibilitas terhadap berbagai jenis pengolahan data citra. Implementasi arsitektur ini diterapkan untuk *monitoring* ketersediaan parkir. Secara umum, beberapa

komponen penyusun arsitektur yang dibangun terdiri dari beberapa komponen yaitu komponen *node* sensor, komponen pengolah data, dan komponen tambahan berupa komponen aplikasi berbasis website sebagai output dari *monitoring* berbasis parkir. *Node* sensor yang dipakai adalah sebuah *mikrocontroller* dengan sensor kamera OV2640 dan tipe *microcontroller* berbasis ESP32 (ESP32-CAM). Komunikasi yang dipakai oleh sensor adalah komunikasi *wireless* / Wi-Fi. Data tersebut nantinya akan diproses oleh sistem pengolah data berbasis *distributed computing* yang didalamnya pengolahan data akan dibagi kepada beberapa *workers*. Perbedaan utama penelitian ini daripada penelitian-penelitian lain pada sistem *monitoring* ketersediaan parkir terletak pada arsitektur pengolahan data secara umum. Terdapat sistem penyimpanan *FTP* (*File Transfer Protocol*) yang digunakan untuk menyimpan data langsung dari *node* sensor. Lalu sistem pengolah data yang terdiri dari *Master* dan *Slave* (*workers*) akan berperan untuk mengatur pola pengolahan data seperti pengolahan data terdistribusi. Perbedaan yang lain adalah scalability dari sensor. Sistem ini mendukung untuk menginstall *node* sensor dalam jumlah yang banyak karena media penyimpanan dan pengolahan berpusat pada satu unit. Fasilitator yang mendukung sistem *distributed computing* ini adalah sistem *Broker RabbitMQ*. Perbedaan teknik pengolahan data citra yang dipakai berdasarkan metode-metode *deep learning* dan memakai teknik klasifikasi objek (mobil) berdasarkan ROI yang telah diatur pada masing-masing kamera. Keunggulan lain dari sistem *multi-workers* ini, sistem *monitoring* ini bisa melakukan berbagai pengolahan data citra secara bersamaan atau memakai model *deep learning* yang berbeda pada setiap data citra. Data hasil proses pengolahan citra akan dikirimkan kepada sistem aplikasi berbasis website. *Framework* website yang dipakai untuk penelitian ini adalah *Flask*. Secara umum, diagram blok untuk keseluruhan sistem

ditampilkan pada Gambar III.1

III.2 Analisis Sistem

Arsitektur *monitoring* parkir dibagi menjadi tiga bagian seperti yang ditunjukkan

pada Gambar III.1. Bagian pertama adalah sistem pengambilan data citra menggunakan sensor kamera. Sistem dibuat agar bisa memonitor area parkir yang luas sehingga sistem harus bisa menampung banyak *node* / sensor. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menerapkan *low power device* berbasis mikrokontroler yang dapat mengambil data citra yaitu *Esp32 Camera*. Mikrokontroler ini memiliki arsitektur chip *dual core* dengan komunikasi wireless 2.4 GHz. Kelebihan pemakaian sensor ini dibandingkan dengan berbagai sensor kamera yang lain adalah biaya sensor rendah serta daya yang dikonsumsi sedikit. Dengan kelebihan tersebut biaya yang dibuat untuk membuat sistem *monitoring* parkir menjadi lebih efisien serta proses instalasi yang mudah karena bentuk dari esp32 camera terbilang kecil. Resolusi yang mampu didapat oleh mikrokontroler ini pun beragam, dengan sensor OV2640 yang secara default terpasang pada board mikrokontroler esp32 camera resolusi tertingginya adalah 1600 x 1200 piksel, sedangkan yang terendah adalah 320 x 240 piksel. Format gambar yang dihasilkan adalah JPEG dan bisa diatur kualitas dari gambar mulai dari 0 – 63 dengan catatan semakin kecil angka kualitas semakin besar kualitas gambarnya. Detail mengenai mikrokontroler esp32cam bisa dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III. 1 Tabel Spesifikasi ESP32CAM

Model	ESP32-CAM
Ukuran	27*40.5*4.5 (+- 0.2) mm
RAM	520KB SRAM + 4M PSRAM
Konektivitas	Wi-fi, Bluetooth
<i>Power Supply</i>	5V
<i>Voltage Logic</i>	3.3V
<i>Security</i>	WPA/WPA2/WPS
Disipasi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Flash mati : 180mA@5v - Flash menyala dan pengaturan brigtness tertinggi : 310mA@5v - Deep Sleep : min 6mA@5V - Modern Sleep : up to 20mA@5V - Light Sleep : up to 6.7mA@5v

Bagian kedua adalah sistem pengolahan dan penyimpanan data. Arsitektur sistem pengolahan data ini dibuat seperti sistem *embedded microservices* dimana penerapan model bisa dilakukan dengan mengubah *worker* yang telah tertanam beberapa model algoritma *computer vision*. Dalam arsitektur ini terdapat unit master dan unit *workers*. Tidak hanya itu, terdapat servis yang lain seperti *server FTP* dan *Server MQTT*. Data dari sensor langsung dikirim dan disimpan pada *server* penyimpanan *FTP*, namun nama *file* dari setiap gambar yang dikirim ke *server FTP* akan dikirim ke Master melalui protokol MQTT. Setelah Master

menerima laporan bahwa *node* telah mengirim *file* ke *FTP*, maka master akan memberi tahu *worker* untuk melakukan tugasnya untuk mengklasifikasikan objek. Distribusi pekerjaan *worker* dari master akan diatur melalui *Broker Rabbitmq* dengan mode *round robin* secara default. Namun mode ini bisa juga diganti sesuai dengan jenis pekerjaan dan fungsi sistem secara umum. Arsitektur ini dibuat untuk melayani banyaknya *node* sensor dengan membagi pekerjaan pada masing-masing *worker (scale out)* pada *device* dengan komputasi dan daya yang rendah seperti *mini single board computer (SBC) Raspberry Pi*. Sistem arsitektur *microservice* ini juga sangat bermanfaat pada saat tahap *deployment* dan sangat fleksibel terhadap pemakain model AI khususnya pada ranah *Edge & Fog Computing* (Debauche dkk., 2020). Data yang telah diproses oleh *workers* akan disimpan pada suatu *database* hasil dan juga dikirim ke sistem aplikasi website dengan sistem antrian.

Bagian terakhir adalah visualisasi hasil pengolahan sistem yang ditunjukkan oleh sistem aplikasi berbasis Website. Sistem ini dibuat menggunakan *framework flask*. Website akan menampilkan informasi kepada user tentang kondisi terkini parkir. Desain dari sistem ini sehingga bisa menerima berbagai data dari *worker* dengan menerapkan protokol *AMQP* berbasis antrian. Dengan adanya sistem berbasis antrian ini, kinerja *server* diharapkan bisa berjalan dengan baik walaupun data yang masuk banyak.

III.3 Analisis Alat & Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, maupun bahan berupa *dataset* citra kendaraan. Berikut ini detail mengenai alat yang akan digunakan :

1. Perangkat Keras
2. *Node* sensor
 - a. Mikrocontroller ESP32 Camera (OV2640)
 - b. FT232RL FTDI USB 3.3V 5.5V To TTL Serial Adapter
 - c. AC to DC 5V 1A adaptor

3. Sistem Pengolah Data
 - a. Raspberry Pi 4 (Master)
 - b. Raspberry pi 3 b+ (*worker*)
 - c. Router Wi-Fi 2.4 GHz
 - d. Jetson Nano (*Server FTP & Rabbitmq*)
 - e. PC untuk Training Data dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - CPU : Interl Core i7 gen 5
 - RAM : 16 GB DDR4
 - Sistem Operasi : Linux Ubuntu
 - GPU : Nvidia GTX 1070
4. Sistem Aplikasi
 - a. PC dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - CPU : Interl Core i7 gen 5
 - RAM : 16 GB DDR4
 - Sistem Operasi : Linux Ubuntu
 - GPU : Nvidia GTX 1070
- A. Perangkat Lunak
 1. *Node* Sensor
 - a. Arduino IDE
 - b. Pustaka PubSubClient untuk pengiriman data menggunakan MQTT
 - c. Pustaka *FTP* untuk platform ESP32
 - d. Pustaka ESP32 untuk Arduino
 2. Sistem Pengolah Data
 - a. Pustaka *OPENCV*
 - b. Python versi ≥ 3.7

- c. *FTP Server*
- d. *Rabbitmq*
- e. Pustaka PyTorch untuk mode training data

3. Sistem Aplikasi

- a. *Flask Server*
- b. Python

B. *Dataset*

Dataset yang digunakan penelitian ini adalah CNRPark. Terdapat sekitar enam ribu gambar *dataset* yang terdiri dari data positif (mobil) dan data negatif (*background*). Ukuran dari *dataset* ini adalah 150x150 piksel. Metode *learning* yang nantinya dipakai adalah metode *Supervised Learning* dengan memberikan data latih positif dan negatif pada sistem learning. Komposisi *dataset* tersebut adalah 3621 untuk data positif dan 2550 untuk data negatif. Gambar III.3 dibawah ini adalah sampel dari *dataset* yang dipakai.

Gambar III. SEQ Gambar_III. * ARABIC 2 Sampel *dataset* CNRPark

III.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem *monitoring* parkir dibagi menjadi beberapa sub sistem seperti yang telah dijelaskan pada bagian analisis sistem.

III.4.1 Perancangan *Node* Sensor

Perancangan *node* sensor bertujuan untuk mengirim data gambar per satuan waktu ke *FTP server*. Waktu pengiriman ke *FTP* dirancang untuk bisa berubah (dinamis) untuk mengetahui performa sistem secara keseluruhan. Tidak hanya itu, pengaturan resolusi juga bisa diatur dengan bantuan protokol MQTT. Gambar III.4 dibawah ini merupakan diagram *flow* dari *node* sensor.

Gambar III. SEQ Gambar_III. *
ARARIC 3 Diagram alur *node* sensor

Program mikrokontroller *esp32cam* dirancang menggunakan platform *Arduino*

IDE dengan pustaka ESP32. *Node* ini diatur untuk men-*subscribe* sebuah topik dari MQTT. Tujuannya untuk mempermudah perubahan parameter *node* seperti waktu pengiriman maupun pengaturan resolusi. Jika *node* telah menerima parameter yang diinginkan sistem, maka *node* akan secara otomatis melakukan capture data sesuai dengan parameter yang diberikan secara terus menerus. Tidak hanya itu, jika sistem ingin menghentikan proses pengambilan data, maka terdapat parameter lain yang dapat menghentikan proses penangkapan citra *node*.

Penambahan *node* sensor bisa dilakukan dengan mengatur beberapa parameter *node* agar nantinya sistem dapat mengenali kamera. *Node* sensor yang dipakai pada penelitian ini berbasis esp32cam namun arsitektur ini bisa digunakan untuk berbagai *node* sensor dengan *hardware* yang berbeda. Beberapa hal yang perlu diatur pada *node* sensor ditunjukkan pada Tabel III.2.

Tabel III. 2 Pengaturan *node* sensor

NO	<i>Requirements</i>	Konfigurasi	Keterangan
1	MQTT	MQTT <i>server</i> : 192.168.1.110	<i>Node</i> sensor harus memiliki koneksi dengan MQTT server dengan topik <i>mqtt_node</i>
2	FTP	FTP <i>server</i> : 192.168.1.110	<i>Node</i> sensor harus mampu mengirim data gambar berformat .jpeg pada media penyimpanan server FTP.

Setelah itu, terdapat konfigurasi ROI pada masing-masing kamera yang nantinya akan dikirim pada database *worker*. Hal ini bertujuan agar *worker* mengenali area yang dijadikan sebagai objek monitoring dalam satu frame. Bagian penting dari *node* sensor adalah proses pengiriman data ke *server* penyimpanan FTP. Sistem *node* sensor menggunakan penamaan nama *file* yang berbeda disetiap pengambilan

datanya. Hal ini karena penyimpanan *FTP* dibuat menjadi satu folder, sehingga jika nama *file* setiap gambar sama maka data sebelumnya akan tergantikan dengan data yang baru (*overwrite*). Untuk mengatasi masalah tersebut, penamaan sistem *node* dibuat dengan penambahan pustaka *preference*. Pustaka ini mampu untuk menyimpan data secara permanen pada *ESP32 Flash Memory*. Tipe data yang bisa disimpanpun beragam mulai *char*, *Uchar*, *int*, *Uint*, *long64*, *Ulong64*, *float*, *string*, dan *bytes*. Hal ini sangat bermanfaat karena ketika *node* sensor mati, maka penamaan *file* akan dimulai dari awal yang bisa menyebabkan *overwrite* data pada *server* penyimpanan *FTP*. Alternatif lain yang mungkin dilakukan adalah dengan meminta data waktu melalui *NTP Server*, namun ini akan memakan waktu lagi karena *node* harus terhubung kepada jaringan internet. Diagram *flow* untuk proses pengiriman *FTP* dijelaskan pada Gambar III.4

Gambar III. SEQ Gambar_III. * ARABIC 4 Diagram alur fungsi

Nilai *n preference* maksimal telah diatur sebelumnya, sehingga ketika nilai *n* mencapai nilai maksimal, maka nilai *n* akan direset menjadi 0. Desain ini memang memungkinkan untuk terjadinya *overwrite* namafile pada folder *FTP* namun sistem pengolah data *FTP* nantinya akan diatur mnejadi folder baru setiap harinya.

III.4.2 Perancangan Sistem Pengolah Data

Perancangan sistem pengolah data terbagi menjadi beberapa komponen seperti *master* sebagai *controller worker*, *server ftp* sebagai media penyimpanan data citra, *server rabbitmq* sebagai protokol komunikasi dari sensor maupun kepada *worker*, dan *worker* sebagai pengolah data citra. Berbagai komponen tersebut diimplementasikan kepada tiga buah *device* seperti yang tercantum dalam sub bab Analisis Alat & Bahan. Pemilihan komponen dengan daya dan komputasi yang rendah karena untuk komputasi *Edge* sehingga tidak memerlukan *power* yang besar.

III.4.2.1 Controller (master node)

Master *node* dirancang untuk mengatur parameter-parameter yang nantinya akan dikerjakan oleh *worker* sekaligus bisa mengatur *node* sensor untuk mengatur resolusi kamera, waktu pengaturan, dan menonaktifkan kamera. Skema lengkap *controller* dapat dilihat pada Tabel III.3

Tabel III. 3 Skema *Controller*

No	Parameter kontrol	Pilihan	Keterangan
1	Kamera	Semua kamera aktif (mengirim data) atau beberapa kamera aktif	Dapat menentukan kamera mana saja yang mau diaktifkan
2	Waktu Pengiriman Kamera	N per satuan waktu	Dapat menentukan berapa lama jeda kamera akan

			mengirimkan data. Ex 10s (10 detik sekali)
3	Model	Model dengan arsitektur mobile / ringan	Pilihan model <i>Deep learning</i>
4	Tugas	<i>Object Classification</i>	Pilihan tugas <i>worker</i>
5	Mode sistem	<i>FTP</i>	Mode pengiriman data
6	Distribusi Gambar	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parallel</i> • <i>Particular</i> 	Pilihan distribusi gambar secara parallel akan menyuruh <i>worker</i> untuk mengambil data yang sama, sedangkan <i>Particular</i> akan mengambil data yg berbeda

Program pertama dari *worker* adalah pengaturan mode pada *node* sensor. Pada sistem dipasang platform broker *Rabbitmq* yang didalamnya telah terdapat plugin untuk MQTT. Semua *node* sensor ini nantinya tersambung pada platform ini melalui jaringan yang sama. Diagram alir untuk mengatur *node* sensor dari *controller* dapat dilihat pada Gambar III.5

Controller harus tersambung juga pada jaringan MQTT. Setelah semua terhubung, maka *controller* akan mengirim data pada *node* sensor yang bisa dikonfigurasi untuk memerintahkan semua *node* atau hanya beberapa *node* saja. *Payload* pengiriman data adalah perintah untuk menangkap gambar setiap n detik dan juga pengaturan resolusi yang dipakai untuk menangkap gambar seperti ukuran 640x480 piksel (*default*). *Node* sensor akan mengirim data balikan berupa nama *file* dari masing-masing data gambar dan bisa dilihat pada *controller*. Untuk menghentikan proses pengambilan data citra terdapat perintah “*off*” sehingga semua *node* tidak akan mengambil data citra.

Program selanjutnya adalah program untuk mengatur *worker* untuk memproses data citra. Terdapat dua tahap pendistribusian. Distribusi data nama *file* dari *node* sensor

dan distribusi data parameter untuk konfigurasi *worker*. Distribusi data nama *file node* sensor bisa dilakukan dengan dua mode, mode *broadcast* dan *mode round robin rabbitmq*. Mode *broadcast* akan memberitahukan kepada seluruh *worker* untuk mengambil data yang sama, sedangkan mode *round robin* akan membagikan tugas kepada *worker* dengan data yang berbeda beda.

Secara *default*, sistem ini akan diatur menggunakan *mode round robin*. Pengaturan parameter juga dilakukan menggunakan protokol *amqp* dengan mode *broadcast (fanout)*. Data yang dikirim untuk membedakan tugas setiap *worker* dikumpulkan dalam bentuk *list*. Nantinya di masing-masing *worker* akan diatur untuk menerima daftar dengan index yang unik. Pengiriman parameter tugas untuk *worker* dikirim setiap satuan waktu sehingga ketika *controller* ingin merubah parameter terhadap beberapa atau semua *worker*, program yang dijalankan oleh *worker* tidak perlu dimulai lagi. Diagram alur untuk pengaturan *controller* terhadap *worker* ditunjukkan pada Gambar III.6

III.4.2.2 Worker

Worker adalah komponen utama untuk memproses data gambar dari *node* sensor. Pada penelitian ini, *worker* ditugaskan untuk mengklasifikasikan gambar dengan label mobil dan bukan mobil. Metode yang dipakai untuk klasifikasi objek adalah beberapa model *deep learning* dengan model yang ringan untuk dijalankan pada perangkat dengan daya dan komputasi yang rendah, diantaranya *mAlexNet*, *ResNet18*, *MobilenetV2*, *mNasNet01*, *efficientNet_b0*, dan *googleNet*. *Framework* yang dipakai untuk menjalankan algoritma *deep learning* adalah *Opencv*. *Worker* akan memanggil semua *file* model kedalam memori lalu menunggu instruksi dari *Controller* untuk menjalankan model tertentu. Hasil dari proses pengolahan citra

ini akan disimpan pada *server* penyimpanan berbasis NoSQL(MongoDB) dengan platform MongoDB pada jaringan yang sama (lokal). Diagram alir dari program *worker* dijelaskan pada Gambar III.7

Proses data pada diagram adalah sub process dimana terdapat beberapa instruksi untuk mengolah data. Proses ini dimulai ketika *worker* menerima instruksi berupa nama *file* dari *controller*. Selanjutnya, *worker* akan meminta nama *file* yang diberikan oleh *controller* pada *server ftp*. *File* tersebut lalu di *download* pada penyimpanan(storage) *worker*. Lalu proses pengolahan data citra dimulai dengan menerapkan algoritma *deep learning* tertentu. Setelah data berhasil di proses dengan keluaran berupa teks berisi informasi nama *file* dan label, maka data tersebut

akan disimpan dalam *database*. Langkah terakhir adalah mengirim data hasil ke perangkat aplikasi untuk bisa ditampilkan di website. Diagram alur dari proses data ditunjukkan pada Gambar III.8

Terdapat satu fungsi penting untuk *worker* pada arsitektur *visual engine* ini yaitu *worker* bersifat modular pada sistem yang artinya *worker* bisa ditambah maupun dihapus dari sistem tanpa mengintervensi keseluruhan sistem. Agar *worker* mampu bersifat modular terdapat beberapa komponen yang harus diatur terlebih dahulu. Konfigurasi *worker* agar bisa bersifat modular ditunjukkan pada Tabel III.4

Tabel III. 4 Konfigurasi modular *worker*

NO	Requirements	Konfigurasi	Keterangan
1	RabbitMQ AMQP	RabbitMQ server : 192.168.1.110	<i>Worker</i> sensor harus memiliki koneksi dengan

		User: lana Pass : lana	RabbitMQ server dengan beberapa nama antrian yaitu <i>queue_tesis</i> dan <i>queue_application</i>
2	FTP	FTP server: 192.168.1.110	Worker memiliki koneksi dengan media penyimpanan FTP
3	Database MongoDB	Mongodb server: 192.168.1.110	Worker harus memiliki koneksi dengan <i>database</i> Mongodb

III.4.2.3 FTP dan Rabbitmq Server

Server penyimpanan *FTP* dan *Rabbitmq* diinstall pada satu *device* dalam satu jaringan yang sama dengan *controller*, *worker*, dan *node*. *Device* ini berfokus untuk melayani sistem komunikasi dan penyimpanan termasuk *Database MongoDB* untuk seluruh sistem. Khusus untuk media penyimpanan *FTP*, disediakan sebuah tugas untuk mengubah nama folder yang menjadi lokasi penyimpanan data sensor menjadi sebuah tanggal sekaligus membuat folder baru dengan nama folder yang sama seperti sebelumnya (sesuai pengaturan di *node* sensor). Proses ini membuat proses *overwrite* pada folder penyimpanan data sensor bisa diatasi. Pembuatan program untuk mengelola folder penyimpanan data sensor ini dibuat otomatis setiap pergantian hari.

III.4.2.4 Perancangan Model Algoritma Klasifikasi Mobil menggunakan Transfer Learning

Perancangan model dengan metode *transfer learning* dilakukan karena kurangnya algoritma *computer vision* terutama *deep learning* yang secara khusus untuk mengklasifikasikan ketersediaan tempat parkir. Selain itu metode ini digunakan untuk mengetahui kemampuan *worker* terutama pada *device* yang berdaya rendah seperti raspberry pi 3b+ untuk menjalankan algoritma *deep learning*. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ketersediaan tempat parkir ini menggunakan metode

klasifikasi gambar. Penelitian ini menggunakan model – model arsitektur *deep learning* yang sebelumnya sudah dilatih menggunakan *dataset* yang lain (*pre-trained*). Selanjutnya, dilakukan perubahan output class dari *pre-trained* model ini menggunakan metode *Transfer learning*. *Dataset* yang digunakan untuk melakukan *transfer learning* ini adalah CNRPark-EXT dengan terdapat dua label yaitu mobil dan bukan mobil. Detail mengenai *dataset* ini dijelaskan pada sub bab III.3 tentang Analisis Alat & Bahan. *Pre-trained* model yang digunakan untuk mengklasifikasikan mobil atau bukan dipilih berdasarkan ukuran model yang kecil dan sebelumnya pernah dilakukan untuk tugas serupa (Groh, 2020). Daftar model tersebut ditunjukkan pada dalam Tabel III.3. Terdapat sebuah model lagi yaitu *mAlexNet* (Amato dkk., 2016) yang sebelumnya telah ditraining menggunakan *dataset* dan tujuan yang sama yaitu mengklasifikasikan mobil pada tempat parkir.

Framework yang digunakan untuk metode *transfer learning* pada penelitian ini adalah *PyTorch* dengan resolusi model yang sama yaitu 224 x 224 piksel. Umumnya terdapat dua cara untuk menerapkan metode *transfer learning*, yang pertama adalah melakukan *finetuning* pada model *neural network* dan yang kedua adalah membuat parameter beban pada jaringan model (*fixed feature extractor*) tetap kecuali pada jaringan terakhirnya karena diisi oleh klasifikasi yang berbeda. (Chilarnkurthy, 2021). Metode *finetuning* akan membuat struktur jaringan yang sama dengan model sebelumnya namun terdapat perubahan bobot pada semua atau beberapa *layer* terhadap perubahan *output class* (Alhadharami dkk., 2018). Ilustrasi kedua metode *transfer learning* bisa dilihat pada Gambar III.9. Metode yang dipakai pada penelitian ini mengacu pada metode pertama yaitu *finetuning* pada model *neural network*. Pelatihan ini akan dilakukan dengan *finetuning* dan *fixed feature extractor*. Lalu diambil hasil akurasi terbaik dari kedua cara tersebut dan akan diubah kedalam format *.onnx* sehingga bisa diimplementasikan pada *framework opencv*.

No	Model	<i>Dataset</i>	Ukuran Piksel	Tahun <i>Release</i>
1	MobileNetV2	ImageNet	224 x 224	2018
2	ResNext50	ImageNet	224 x 224	2015
3	EfficientNetb0	ImageNet	224 x 224	2019

4	GoogleNet	ImageNet	224 x 224	2014
5	mNasNet	ImageNet	224 x 224	2018

Tabel III. 5 Model *deep learning* yang digunakan pada penelitian

Tahap selanjutnya dari rancangan model dengan *Transfer learning* adalah evaluasi kinerja model yang telah dibuat. Evaluasi dari proses evaluasi ini menggunakan *Confusion Matrix*. *Dataset* yang digunakan untuk mengevaluasi model hasil dari *transfer learning* ini menggunakan *dataset* yang diambil dan dilabeli sendiri secara manual.

Terdapat 150 gambar *dataset* sebagai data uji model. Data citra ini diambil langsung menggunakan sensor ESP32-Cam dengan resolusi 640x320 piksel. *Confusion matrix* terdiri dari empat komponen yaitu True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), dan False Negative (FN). *Confusion Matrix* tersebut digunakan untuk mengukur tingkat akurasi, tingkat sensitivitas, presisi sistem, dan F1. Rincian dari komponen *confusion matrix* yang digunakan sebagai berikut:

- True Positive* (TP) adalah jumlah objek mobil yang benar diklasifikasikan sebagai mobil
- True Negative* (TN) adalah jumlah objek bukan mobil yang benar diklasifikasikan sebagai bukan mobil
- False Positive* (FP) adalah jumlah objek bukan mobil yang salah

diklasifikasikan sebagai objek mobil

d. *False Negative* (FN) adalah jumlah objek mobil yang salah diklasifikasikan sebagai objek bukan mobil

Konfigurasi confusion matrix dapat mengukur nilai akurasi, presisi, recall dan F1 dengan formula berikut ini :

I. Akurasi

Akurasi dapat diperoleh dari perbandingan objek yang teridentifikasi benar (TP & TN) dengan semua elemen dari *Confusion Matrix*. Persamaan untuk memperoleh nilai akurasi terdapat pada persamaan 3.1

$$\text{Akurasi (\%)} = \frac{TP+TN}{(TP+FP+FN+TN)} * 100 \quad (\text{III.1})$$

II. Presisi

Presisi adalah perbandingan hasil dari seluruh objek yang benar terdeteksi sebagai orang (TP) terhadap seluruh prediksi yang dianggap positif sebagai objek (TP + FP). Persamaan untuk memperoleh nilai presisi terdapat pada persamaan 3.2

$$\text{Presisi (\%)} = \frac{TP}{(TP+FP)} * 100 \quad (\text{III.2})$$

III. Recall

Sensitivitas atau biasa disebut dengan *Recall* adalah kemampuan *detector* untuk mengetahui jumlah objek yang benar teridentifikasi sebagai orang (TP) dalam keseluruhan *Ground Truth* (GT). Nilai untuk mengetahui sensitivitas detector dapat diperoleh dengan menggunakan Persamaan 3.3

$$\text{Recall (\%)} = \frac{TP}{(TP+FN)} * 100 \quad (\text{III.3})$$

IV. F1-Score

F1 score adalah *harmonic mean* dari presisi dan *recall*. Nilai sempurna untuk *F1-score* adalah 1 dan terendah adalah 0. *F1-score* dipilih karena terdapat pola pada hubungan recall dan presisi. Jika presisi nilai *recall* tinggi maka maka nilai presisi

cenderung rendah, begitu juga sebaliknya. Nilai *f1-score* dipilih untuk mengetahui keseimbangan nilai antara presisi dan *recall*. Secara representasi, jika *f1-score* mempunyai nilai yang baik maka model klasifikasi yang dibangun mempunyai nilai presisi dan *recall* yang bagus. Nilai untuk mengetahui *f1-score* dapat diperoleh dengan menggunakan Persamaan 3.4

$$F1-Score (\%) = \frac{2 * Presisi * Recall}{(Presisi + Recall)} * 100 \quad (III.4)$$

III.4.3 Perancangan Sistem Aplikasi

Perancangan sistem aplikasi berbasis website dibuat menggunakan *framework flask*. Selain itu dibuat sistem *middleware* yang berguna untuk mempermudah sistem aplikasi. Sistem *middleware* ini akan menerima *input* dari berbagai *worker* yang mengirim hasil pemrosesan data citra. Sistem *middleware* akan menerapkan sistem antrian agar pengolahan data bisa diatur lebih baik dan tidak menimbulkan *crash*. Skema yang dipakai dari sistem *middleware* ini bisa dilihat pada Gambar III.10

Bagian *middleware* pada Gambar III.10 diatas bertugas untuk memformat data dari hasil pemrosesan data *worker* ke format data *flask*. *Database* yang dijadikan wadah penyimpanan dalam bagian ini adalah pemetaan data kamera terhadap format data yang akan dikirim ke *flask*. Ilustrasi pengiriman data dari *middleware* ditunjukkan Tabel III.3

Tabel III. 6 Contoh format data pada sistem *middleware*

No Kamera	Jumlah ROI	Index	Nilai
Kamera_1	2	0,1	(1,1)
Kamera_2	1	2	(0)
Kamera_3	3	3,4,5	(1,0,1)
Format Pengiriman data untuk Kamera_1 = [1,1,0,0,0,0]			
Format Pengiriman data untuk Kamera_2 = [1,1,0,0,0,0]			
Format Pengiriman data untuk Kamera_3 = [1,1,0,1,0,1]			

Desain dari sistem aplikasi website akan menampilkan gambaran parkir dalam bentuk seperti denah dua dimensi. Gambar denah tersebut lalu di buat spot-spot tertentu seperti yang telah diatur pada ROI setiap kamera. Setiap spot terdapat dua warna yang menandakan bahwa spot tersebut kosong atau sudah terisi. Berdasarkan format pengiriman data yang dijelaskan pada Tabel III.3, tiap indexnya mengandung informasi dari ketersediaan spot, 0 berarti tersedia dan 1 berarti telah terisi. Komunikasi yang dipakai untuk menghubungkan *middleware* dengan *flask* adalah *rabbitmq* dengan sistem antrian.

III.5 Perancangan Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap beberapa komponen seperti pengujian skalabilitas sistem, pengujian modul *worker*, pengujian *node* sensor, pengujian sistem aplikasi, dan pengujian reliabilitas sistem.

III.5.1 Pengujian *Node* Sensor

Pengujian *node* sensor yang dilakukan adalah fungsionalitas berbagai parameter kontrol dan waktu pengiriman data menggunakan jaringan wifi secara langsung dari satu *router* maupun menggunakan *extended* wifi dari dua *router*. Parameter kontrol

pada *node* sensor diatur menggunakan perintah dari *controller* dengan protokol MQTT. Terdapat beberapa parameter yang bisa dikontrol pada *node* seperti perubahan resolusi dan waktu pengiriman data.

III.5.2 Pengujian Skalabilitas Sistem

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui skalabilitas dari sistem. Pengujian ini dilakukan dengan memvariasikan jumlah *worker* untuk mengolah data. Jumlah *node* pada pengujian ini diatur dengan jumlah sepuluh *node* sensor. Masing-masing *node* akan mengambil gambar setiap 1 detik sampai 10 kali pengambilan gambar. Lalu nama file gambar tersebut akan dikirimkan semuanya pada sistem pengolahan data (*controller*) dan *controller* akan membagi data tersebut pada *worker*. Jumlah *worker* yang dipakai untuk menguji skalabilitas sistem berjumlah dua buah. Dengan pengaturan parameter berupa jumlah *worker* dan tipe model AI yang digunakan untuk memproses data, hasil yang didapat dari pengujian ini adalah waktu pengolahan data pada setiap konfigurasi *worker* dan model pengolahan data yang dilakukan.

III.5.3 Pengujian Modul Worker

Masing-masing *worker* diatur untuk mengolah data berdasarkan satu algoritma *deep learning* saja. Pada penelitian ini, satu *worker* diisi oleh satu *hardware* / raspberry pi. Sistem dirancang untuk dapat menambah *worker* dengan skema *plug & play*. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari algoritma / model *deep learning* yang dipakai pada *hardware worker*. Beberapa parameter yang digunakan untuk menguji modul pada *worker* adalah waktu *inference* setiap model dan pemakaian *resource* RAM.

III.5.4 Pengujian Sistem Aplikasi

Pengujian sistem aplikasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh pada masing-masing *worker* tervisualisasi dengan baik pada aplikasi berbasis website. Pengujian ini berbasis pengujian *black box* yang berfokus pada fungsionalitas input dan output sistem. Selain itu dilakukan pengujian pada beberapa *browser* untuk mengecek kompatibilitas *server*.

III.5.5 Pengujian Reliabilitas sistem

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui reliabilitas sistem *monitoring* parking

yang dipakai menggunakan arsitektur sistem penelitian. Pengujian dilakukan dengan memakai konfigurasi tertentu dari masing-masing komponen yang ada. Pengiriman data dilakukan selama tiga hari berturut – turut untuk mengetahui apakah sistem berjalan dengan baik atau terdapat *crash* pada program sehingga sistem terhenti atau tidak bekerja dengan baik.

Bab IV Implementasi dan Pembahasan

IV.1 Implementasi Sistem

Sistem *monitoring* parkir ini dibuat berdasarkan arsitektur *microservices* dengan membagi setiap program / service pada sub sistem yang berbeda. Oleh karena itu, implementasi sistem dilakukan pada berbagai komponen penyusun dan nantinya akan dihubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan sistem yang utuh. Proses implementasi sistem ini terbagi antara lain implementasi *node* sensor, implementasi sistem pengolah data yang nantinya akan dibagi lagi menjadi beberapa komponen seperti implementasi *node* master dan *node worker*, implementasi sistem aplikasi, dan implementasi *server* sebagai penyambung semua komponen yang ada.

IV.1.1 Implementasi *Node* Sensor

Node sensor adalah komponen awal untuk mendapatkan data citra. Komponen hardware yang dipakai untuk membuat *node* ini adalah ESP32-CAM. *Framework* yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler tersebut adalah Arduino. Terdapat beberapa tambahan pustaka eksternal yang dibutuhkan untuk membuat *node* sensor. Detail mengenai pustaka yang dipakai pada *framework* arduino untuk membuat *node* sensor ditunjukkan pada Tabel IV.1

Tabel IV. 1 Pustaka tambahan pada *node* sensor

No	Nama Pustaka	Keterangan
1	ESP32	Pustaka ini sebagai inti untuk menggunakan semua produk ESP berbasis 32bit termasuk ESP32 CAM
2	PubSubClient	Pustaka ini digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dengan protokol MQTT
3	ESP32_FTPClient	Pustaka ini berfungsi untuk mengirim data pada media penyimpanan berbasis <i>FTP</i>

Terdapat berbagai pengaturan yang ditanamkan pada mikrokontroler ini seperti pengaturan ip static, kode unik di setiap *nodenya*, pengaturan kondisi esp32cam (cek status), pengaturan nomor untuk penamaan *file*, pengaturan topik mqtt, pengaturan waktu pengiriman data, dan pengaturan penonaktifan *node*. Beberapa pengaturan awal terhadap *node* sensor ditunjukkan pada Gambar IV.1

```

// ***** Pengaturan Akses WiFi
const char* WIFI_SSID = "test";
const char* WIFI_PASS = "12345678";

// ***** Pengaturan MQTT
const char *TOPIC = "3d"; // Topic Subscribe
const char *TOPIC_Report = "report_3d"; // Topic_publish
const char* mqtt_server = "192.168.1.110";
const char* mqtt_user = "/lana:lana";
const char* mqtt_pass= "lana";

// ***** Pengaturan kode & ip
const char* kode = "on_120";
const char* namafile = "kamera_120";
const char* client_id= "T_lana_camera_120";
const int ip = 170;

// ***** Pengaturan FTP storage
char ftp_server[] = "192.168.1.110";
char ftp_user[] = "edgevis";
char ftp_pass[] = "lana";

// ***** Pengaturan Resolusi Kamera
static auto loRes = esp32cam::Resolution::find(320, 240);
static auto hiRes = esp32cam::Resolution::find(640, 480);
static auto shiRes = esp32cam::Resolution::find(800, 600);
static auto hdRes = esp32cam::Resolution::find(1024, 768);
static auto shdRes = esp32cam::Resolution::find(1280, 1024);

// ***** Pengaturan Static IP
IPAddress local_IP(192, 168, 1, ip); // static
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

```

Gambar IV. 1 Implementasi kode program *node* sensor

Diantara beberapa pengaturan di Gambar IV.1, terdapat pengaturan kode & ip yang berguna untuk memberikan identitas dari *node* sensor. Kode “on_120” adalah kode untuk mengaktifkan *node* sensor untuk mengirim data pada *server FTP*. Beberapa format yang digunakan untuk mengendalikan *node* sensor terdapat pada Tabel IV.2

No	Format	Keterangan
1	“on_{no_kamera}#{waktu pengiriman}” Contoh : “on_120#1”	Format ini dilakukan untuk mengaktifkan <i>node</i> sensor dengan memberikan waktu pengiriman setiap n waktu. Contoh tersebut menunjukkan bahwa <i>controller</i>

		akan mengaktifkan <i>node</i> nomor 120 dengan mengirim data setiap 1 detik sekali
2	“on#{waktu pengiriman}” Contoh : “on#1”	Perintah ini dilakukan untuk mengaktifkan seluruh <i>node</i> sensor dengan mengirim data serempak setiap n waktu. Contoh disamping menunjukkan bahwa seluruh <i>node</i> sensor akan mengirim data setiap 1 detik sekali
3	“off”	Perintah ini akan menghentikan semua <i>node</i> sensor untuk mengirim data.
4	“off_{no_kamera}”	Format ini digunakan untuk menonaktifkan satu <i>node</i> sensor sesuai dengan kode <i>node</i> sensor
5	“loRes”	<i>Node</i> sensor akan beralih ke resolusi 320x240 piksel
6	“hiRes”	<i>Node</i> sensor akan beralih ke resolusi 640x480 piksel
7	“shiRes”	<i>Node</i> sensor akan beralih ke resolusi 800x600 piksel
8	“hdRes”	<i>Node</i> sensor akan beralih ke resolusi 1024x768 piksel
9	“shdRes”	<i>Node</i> sensor akan beralih ke resolusi 1280x1024 piksel

Tabel IV. 2 Format *node control*

Perakitan *node* sensor dilakukan dengan memasang converter AC ke DC dengan keluaran 5V 1A sebagai power *node* sensor. Format data yang dikirimkan *node* sensor ke *controller* setelah menyimpan gambar pada *server FTP* adalah “[INFO] File has been sent to /home/edgevis/ftpkamera_4_5767.jpg”. Format ini menandakan lokasi dimana *file* tersebut disimpan pada *server FTP*. Gambaran *node* sensor ditunjukkan pada Gambar IV.1

Gambar IV. SEQ Gambar_IV. *

IV.1.2 Implementasi Sistem Pengolah Data

Sistem pengolah data terbagi menjadi dua bagian yaitu *controller* dan *worker*. *Controller* berguna untuk mengatur pendistribusian data pada *worker* dan mengatur parameter-parameter *node* sensor. *Framework* program yang digunakan untuk membuat sistem pengolah data adalah Python dengan versi diatas 3.6.

A. Implementasi pengiriman distribusi pada *worker*

Distribusi data dilakukan menggunakan mode *round robin* pada protokol AQMP *Rabbitmq*. Terdapat dua tipe informasi yang dikirim pada *worker*, yaitu informasi mengenai model *deep learning* yang dipakai oleh masing-masing *worker* dan informasi mengenai nama *file*. Gambar IV.3 adalah cuplikan program yang digunakan untuk mengirim informasi pada *worker*.

Pipa komunikasi yang bangun untuk mengirim dua tipe informasi tersebut adalah sama ("*routing_key*"), oleh karena itu semua informasi dibentuk menjadi tipe data list agar tipe data untuk informasi pertama yang menyangkut beberapa model bisa dikirimkan. Mode distribusi yang lain adalah pengiriman data secara parallel yang artinya setiap *worker* menerima nama *file* yang sama. Pengaturan mode bisa dilakukan dengan mengubah parameter "*exchange_type*" menjadi *fanout*.

```

def send_parameter(): # fungsi untuk mengirim pemilihan model untuk worker
    global lock
    model = ["mobilenetv2", "mnasnet01", "efficientnet", "malexnet",
"googlenet"]
    data = json.dumps(model)
    print("[INFO] Parameters : {}".format(data))
    while True:
        with lock:
            channel.basic_publish(
                exchange='',
                routing_key='tesis',
                body=data,
                properties=pika.BasicProperties(
                    delivery_mode=2,
                ))
            time.sleep(10.333)
def distributed_data(data): # fungsi untuk mendistribusikan data ke worker
    channel.basic_publish(
        exchange='',
        routing_key='tesis',
        body=json.dumps(data),
        properties=pika.BasicProperties(
            delivery_mode=2, # make message persistent
        ))
    print(" [INFO] Sent %r" % data)

```

Gambar IV. 3 Implementasi program pengiriman parameter terhadap *worker*

B. Implementasi pengolahan data pada *worker*

Worker bertindak sebagai pengolah data citra untuk kemudian dikirim pada sistem *middleware* agar diterjemahkan pada sistem aplikasi website. Program dijalankan dengan satu script dan memakai satu pipa komunikasi antar bagian komponen seperti satu pipa untuk komunikasi dengan *controller* dan satu pipa komunikasi dengan *middleware*. Terdapat beberapa fungsi yang dijalankan oleh *worker* yaitu fungsi untuk mengolah data dengan beberapa model *deep learning*, fungsi untuk mengirim hasil data pada *database*, dan fungsi data untuk mengirim data pada sistem *middleware*. Gambar IV.4 adalah implementasi program untuk mengolah data dari beberapa model *deep learning*.

```

def malexnet(frame): # mAlexNet
    print("[INFO] Processing with mAlexNet")
    threshold = 0.15
    (h, w) = frame.shape[:2]
    blob = cv2.dnn.blobFromImage(cv2.resize(frame, (224, 224)), 0.007843, (224,
224), 127.5)
    net.setInput(blob)
    detections = net.forward()
    print(detections)
    # maximum = max(detections[0])
    # if maximum > 0.5:
    index_m = np.where(detections[0] == np.amax(detections[0]))
    print(index_m[0])
    return index_m[0]

def get_pytorch_onnx_model():
    # define the directory for further converted model save
    onnx_model_path = "./model"
    # define the name of further converted model
    onnx_model_name = "mobilenetv2.onnx"

    full_model_path = os.path.join(onnx_model_path, onnx_model_name)

    return full_model_path

def get_opencv_dnn_prediction(opencv_net, preproc_img, imagenet_labels):
    # set Opencv DNN input
    opencv_net.setInput(preproc_img)

    # Opencv DNN inference
    out = opencv_net.forward()
    print("Opencv DNN prediction: \n")
    print("* shape: ", out.shape)

    # get the predicted class ID
    imagenet_class_id = np.argmax(out)

    # get confidence
    confidence = out[0][imagenet_class_id]
    # print("* class ID: {}, label: {}".format(imagenet_class_id,
imagenet_labels[imagenet_class_id]))
    # print("* confidence: {:.4f}".format(confidence))
    return imagenet_class_id

def get_imagenet_labels(labels_path):
    with open(labels_path) as f:

```

```

        imagenet_labels = [line.strip() for line in f.readlines()]
    return imagenet_labels

def get_preprocessed_img(img_path):
    # read the image
    # input_img = cv2.imread(img_path, cv2.IMREAD_COLOR)
    input_img = img_path.astype(np.float32)

    input_img = cv2.resize(input_img, (256, 256))

    # define preprocess parameters
    mean = np.array([0.485, 0.456, 0.406]) * 255.0
    scale = 1 / 255.0
    std = [0.229, 0.224, 0.225]

    # prepare input blob to fit the model input:
    # 1. subtract mean
    # 2. scale to set pixel values from 0 to 1
    input_blob = cv2.dnn.blobFromImage(
        image=input_img,
        scalefactor=scale,
        size=(224, 224), # img target size
        mean=mean,
        swapRB=True, # BGR -> RGB
        crop=True # center crop
    )
    input_blob[0] /= np.asarray(std, dtype=np.float32).reshape(3, 1, 1)
    return input_blob

full_model_path = get_pytorch_onnx_model()
opencv_net = cv2.dnn.readNetFromONNX(full_model_path)
imagenet_labels = get_imagenet_labels("./model/TF.txt")
print("Opencv model was successfully read")

def mobilenetv2(frame): #mobilenetv2
    # get preprocessed image
    # get ImageNet labels
    print("[INFO] Processing with mobilenetv2")
    input_img = get_preprocessed_img(frame)
    frame_h = get_opencv_dnn_prediction(opencv_net, input_img, imagenet_labels)
    return frame_h

```

Gambar IV. 4 Implementasi program pada *worker*

Implementasi model *deep learning* yang digunakan dalam penelitian ini semuanya menggunakan tipe *.onnx* atau *Open Neural Network Exchange* kecuali model mAlexNet yang menggunakan tipe *.caffemodel*. Kedua model ini compatible

dengan library *OpenCV* dan bisa diimplementasikan pada arsitektur chip seperti ARM yang diterinstal pada raspberry pi 3 b+.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data pada *worker* menggunakan beberapa model yang sudah dimuat sebelumnya. *Worker* akan melihat data list kamera terkait ROI pada masing-masing gambar. Ketika nama *file* dari *node* sensor tersedia pada list daftar kamera maka *worker* akan mengambil data dan mengolah data tersebut. Implementasi proses pengolahan data *worker* ditunjukkan pada Gambar IV.5 berikut.

```
def callback(ch, method, properties, body):
    global mode_default
    ch.basic_ack(delivery_tag=method.delivery_tag)
    date_n = datetime.datetime.now()
    message = body.decode()
    message = json.loads(message)
    # print(message)
    dtype = type(message)
    if type(message) is str:
        for i in range (len(database_image)):
            x = database_image[i][0]
            # print(x)
            spl = message.split("_")
            namafile = spl[0] + "_" + spl[1]
            if namafile == x:
                link =
                'ftp://edgevis:lane@192.168.1.110/ftp/{}'.format(message)
                wget.download(link)
                image = cv2.imread(message)
                bb = database_image[i][1]
                data_hasil = []
                for j in range (len(bb)):
                    xi = bb[j][0]
                    yi = bb[j][1]
                    wi = bb[j][2]
                    hi = bb[j][3]
                    img = image[yi:yi+hi, xi:xi+wi]
                    if mode_default == "mobilenetv2":
                        frame_h = mobilenetv2(img)
                        data_hasil.append(frame_h)
                    else:
                        frame_h = malexnet(img)
                        data_hasil.append(frame_h)

                print("{} , {}".format(namafile, data_hasil))
                data_middleware = "{} , {}".format(namafile, data_hasil)
                send_middleware(data_middleware)
                os.remove(message)

            else:
                pass
    else:
        mode_default = message[0]
```

```

def send_middleware(data):
    channel.basic_publish(
        exchange='',
        routing_key='queue_middleware',
        body=data,
        properties=pika.BasicProperties(
            delivery_mode=1, # make message persistent
        ))
    print(" [INFO MIDDLEWARE] Sent %r" % data)

```

Gambar IV. 5 Implementasi pengolahan data model

Pengiriman ke sistem *middleware* dilakukan dengan format yang berbeda. Format yang digunakan adalah "{nama_file},{[hasil]}". Jika nama_file tersebut memiliki dua ROI, maka terdapat dua nilai pada data hasil, jika hanya terdapat satu ROI maka terdapat satu buah nilai pada data hasil begitu juga selanjutnya. Selain itu, terdapat fungsi untuk memasukkan data hasil pengolahan pada *database* sistem. Format penyimpanan di *database* diantaranya adalah Nama_file, Label, dan Tanggal. Implementasi program ditunjukkan pada Gambar IV.6 berikut.

```

myclient = MongoClient("mongodb://192.168.1.110:27017/")
mydb = myclient["Data_Hasil"]
mycol = mydb["Data_hasil_v1"]
#####

data_db = {
    "time" : str(date_n),
    "waktu_ftp" : str(waktu_ambil),
    "waktu_kirim_data" : 1,
    "model" : mode,
    "waktu_inference_model" : str(waktu_end_inf - waktu_inf),
    "worker" : rpiName,
    "nama_file" : message
}
x = mycol.insert_one(data_db)

```

Gambar IV. 6 Pengiriman data pada database

Beberapa parameter yang disimpan pada *database* adalah waktu_ftp dan waktu_inference_model. Waktu_ftp adalah waktu yang diperlukan oleh worker untuk mendapatkan file pada server FTP sedangkan waktu_inference_model adalah waktu yang diperlukan worker untuk mengolah data citra dengan suatu model deep

learning. Implementasi perangkat ditunjukkan pada Gambar IV.7

IV.1.3 Implementasi Sistem Aplikasi

Sistem aplikasi terbagi menjadi dua bagian yaitu sistem *middleware* dan sistem *server flask*. Sistem *middleware* digunakan untuk menerima data hasil dari *worker* dan membuat format baru yang akan dikirim pada sistem *server flask*. Sistem *server flask* sendiri nantinya hanya akan menampilkan data hasil pengolahan data kedalam bentuk map dua dimensi dimana terdapat beberapa spot parkir dengan dua kondisi yaitu terisi dan kosong.

A. Implementasi *Middleware*

Sistem *middleware* akan menerima data dari *worker* dengan format sebagai berikut "{nama_file},{[hasil]}" , contohnya "kamera_4, [0,0]". Hal ini menunjukkan bahwa kamera_4 mempunyai dua buah ROI. Lalu sistem *middleware* akan mengecek *database* berisi lokasi kedua buah data pada kamera_4 tersebut terhadap keseluruhan *node*. Dalam kasus ini, kedua buah ROI pada kamera_4 menempati index pertama dan kedua terhadap keseluruhan *node*. Bentuk data keseluruhan *node* adalah list dengan nilai 0 atau 1. Panjang dari list tersebut sama dengan jumlah seluruh ROI pada masing-masing *node*. *Database* yang digunakan adalah SQLite. Contoh isi *database* sistem *middleware* ditunjukkan pada Gambar IV.8.

id	kamera	jumlah_ROI	index_ROI	date
1	1 kamera_4	2	0,1	2021-12-30 16:49:50.091030
2	2 kamera_1	1	2	2021-12-30 17:26:33.495250

Setelah index ROI ditemukan untuk setiap nama kamera, maka data pada setiap index tersebut akan berubah sesuai dengan hasil dari pemrosesan data pada *worker*. Lalu data baru yang berbentuk list tersebut dikirim pada sistem *server*. Implementasi program dari sistem *middleware* ditunjukkan pada Gambar IV.9

```
database = "./kamera_list.db"

#####
```

```

def callback(ch, method, properties, body):

    # print(" [x] Received %r" % body.decode())
    conn = create_connection(database)
    data = body.decode()
    data_1 = data.split(",")
    # print(data_1[0])
    # data_2 = re.search(r"\((.*?)\)", data).group(1)
    data_2 = re.search(r"\[(.*?)\]", data).group(1)
    # print(data_2)
    data_2 = str(data_2)
    # print(data_2)
    if len(data_2) == 0:
        data_2 = '1,1,1'
    data_2_split = data_2.split(",")
    # print(data_2_split)
    data_2_split = [int(numeric_string) for numeric_string in data_2_split]
    datadb = select_task_kamera(conn)
    # print(data_2_split)
    # print(datadb)
    print(datadb)
    for i in range (len(datadb)):
        data_index = datadb[i][1]
        # print(data_index)
        # print(data_1[0])
        # print(data_2_split[i])
        # print(data_index)
        nama_kamera = data_index
        if nama_kamera == data_1[0]:
            # print("yes")
            index = datadb[i][3]
            indexs = index.split(",")
            # print(indexs)
            indexs_baru = [int(numeric_string) for numeric_string in indexs]
            print(indexs_baru)
            # print(indexs_baru)
            # print(indexs_baru)
            for j in range (len(indexs_baru)):
                datatf[indexs_baru[j]] = data_2_split[j]
                print(datatf[indexs_baru[j]])
                print(data_2_split[j])
                # print(datatf)

    print(datatf)
    channel.basic_publish(
        exchange=' ',
        routing_key='queue_website',
        body=json.dumps(datatf),
        properties=pika.BasicProperties(

```

```
delivery_mode=pika.spec.PERSISTENT_DELIVERY_MODE
))
ch.basic_ack(delivery_tag=method.delivery_tag)
```

Gambar IV. 9 Implementasi program *middleware*

B. Implementasi *Server* Flask

Server flask hanya digunakan untuk menampilkan data berbentuk list dari sistem *middleware* kedalam bentuk map dua dimensi pada aplikasi berbasis website. Sebelumnya dibuat terlebih dahulu peta dua dimensi dari objek parkir yang hendak *dimonitoring*. Gambar peta yang dibuat ditunjukkan pada Gambar IV.10.

Terdapat tiga spot parkir yang digunakan pada penelitian ini dengan *dimonitoring* oleh dua kamera. Spot A dan B disediakan oleh *node* sensor 1 dengan nama kamera yaitu kamera_4 dan spot C *dimonitoring* oleh *node* sensor 2 dengan nama kamera yaitu kamera_1. Format data digunakan untuk menampilkan status spot adalah [X,X,X] dengan X adalah nilai 0 atau 1. 0 menandakan bahwa spot tersebut telah terisi oleh mobil dan akan berwarna merah, sebaliknya 1 akan menandakan bahwa spot tersebut kosong dan akan menampilkan warna hijau. Variable list tersebutlah yang akan *diupdate* secara terus menerus sesuai dengan hasil pengolahan data dari *worker*. Implementasi program untuk *server* flask ditunjukkan pada Gambar IV.11

```
@app.route("/")
@app.route("/home")
def home_page():
```

```

global data_array
if len(data_array) == 0:
    data_array = [1,1,1]
    filename = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],
'peta2.jpg')
    data = [filename, data_array]
    return render_template("home.html", image = data)
#####
def callback(ch, method, properties, body):
    global data_array
    date_n = datetime.datetime.now()
    message = body.decode()
    if message == "keep_alive":
        print('')
    else:
        print("[INFO] Data Gambar : %r" % message)
        data = json.loads(message)
        data_array = data
        print(data_array)

def start():
    while True:
        channel.basic_consume(queue="queue_website",
on_message_callback=callback, auto_ack=True)
        channel.start_consuming()

def s_server():
    app.run(host="0.0.0.0", port=5050, debug=True, threaded=True,
use_reloader=False)
if __name__ == '__main__':
    t0 = Thread(target=s_server)
    t1 = Thread(target=start)
    t0.start()
    t1.start()
    t0.join()
    t1.join()

```

Gambar IV. 11 Implementasi program *server flask*

IV.1.4 Implementasi *Server FTP dan Rabbitmq*

Server FTP dan Rabbitmq diimplementasikan pada hardware yang sama dengan Operating System berbasis kernel linux. Proses instalasi *FTP* dan *Rabbitmq* dilakukan melalui package manager dari linux. *FTP server* yang digunakan pada penelitian ini berbasis Open-source yaitu **proftpd**. Proses instalasi pada kernel linux dilakukan dengan menjalankan kode berikut.

```
sudo apt install proftpd
```

Setelah proses instalasi berhasil, maka dilakukan pengaturan konfigurasi *file* pada *proftpd*. Pengaturan konfigurasi *file* bisa dilakukan dengan menjalankan kode berikut pada terminal.

```
sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Nano pada kode diatas adalah text editor bawaan dari linux dan bisa diganti dengan kode editor yang lain seperti vi. Setelah masuk pada text editor, terdapat beberapa pengaturan pada *file* nomor port pada *ftp* dan nama *server*. Penambahan user dan lokasi *file ftp* dilakukan dengan menjalankan kode berikut pada terminal.

```
sudo adduser edgevis -home /home/ftp -shell /bin/bash
```

Proses akan sukses jika berhasil masuk pada ip *device* menggunakan protokol *ftp* seperti yang ditunjukkan pada Gambar IV.12

```
pi@raspi-master:~$ ftp 192.168.1.110
Connected to 192.168.1.110.
220 ProFTPD 1.3.5e Server (Camera) [::ffff:192.168.1.110]
Name (192.168.1.110:pi): edgevis
331 Password required for edgevis
Password:
230 User edgevis logged in
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

Gambar IV. SEQ Gambar_IV. * ARABIC 12 Implementasi
FTP

Proses instalasi berikutnya adalah penginstalan broker *Rabbitmq* dengan ditambahkan plugins MQTT. Proses instalasi broker *Rabbitmq* dijalankan pada kode berikut.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install erlang
sudo apt-get install rabbitmq-server
sudo systemctl enable rabbitmq-server
sudo systemctl start rabbitmq-server
sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_mqtt
```

Proses instalasi *Rabbitmq* akan berhasil jika telah terdapat interface website dengan alamat ip_*device*:15672 seperti yang ditunjukkan pada Gambar IV.13. *Username* dan *password*

secara default adalah “*guest*”.

IV.1.5 Implementasi *Transfer learning*

Transfer learning dilakukan untuk mengklasifikasikan spot parkir apakah terdapat

mobil atau tidak. Metode klasifikasi dipilih karena telah ditentukan terlebih dahulu ROI dari masing-masing gambar. *Framework* yang digunakan untuk melakukan proses *transfer learning* adalah Pytorch. Komposisi folder untuk melakukan training ditunjukkan pada Gambar IV.14

Terdapat dua folder dengan nama train dan val yang sama sama mempunyai dua folder lagi dengan nama yang sama yaitu busy dan free. Busy adalah kumpulan data gambar yang berisi data mobil (*cropped*) dan free adalah kumpulan data background. Semua data tersebut mempunyai ukuran awal yang sama yaitu 150x150 dari *dataset* CNRPark+EXT.

Pada implementasi *training* data, terdapat perubahan ukuran data dari yang sebelumnya adalah 150x150 piksel menjadi 224x224 piksel. Hal ini karena secara default, ukuran terendah dari berbagai model yang telah tersedia pada *framework* ini adalah 224x224 piksel. Berikut ini adalah cuplikan program untuk visualisasi

```
fafa@fafa-MS-7885:~/train_car$ tree
.
├── conver.ipynb
├── train
│   ├── busy
│   └── free
├── train.ipynb
└── val
    ├── busy
    └── free
```

data training dan sampel *dataset* yang ditunjukkan pada Gambar IV.15.

```
def imshow(inp, title=None):
    """Imshow for Tensor."""
    inp = inp.numpy().transpose((1, 2, 0))
    mean = np.array([0.485, 0.456, 0.406])
    std = np.array([0.229, 0.224, 0.225])
    inp = std * inp + mean
    inp = np.clip(inp, 0, 1)
    plt.imshow(inp)
    if title is not None:
        plt.title(title)
    plt.pause(0.001) # pause a bit so that plots are updated
# Get a batch of training data
inputs, classes = next(iter(dataloaders['train']))
# Make a grid from batch
out = torchvision.utils.make_grid(inputs)
imshow(out, title=[class_names[x] for x in classes])
```

['free', 'busy', 'busy', 'free', 'free', 'busy', 'free', 'busy', 'busy', 'free', 'busy', 'busy', 'busy', 'busy', 'busy', 'busy']

Gambar IV. 15 Implementasi program visualisasi data dan sampel data *test*

Selanjutnya adalah modifikasi jaringan dengan teknik *finetuning* dan *fixed feature extractor* pada *transfer learning*. Teknik *finetuning* akan membiarkan arsitektur model (jaringan *layer*) namun akan mengubah nilai bobot dari semua komponen sesuai dengan *dataset* yang baru. Sedangkan teknik *fixed feature extractor* akan membuat bobot yang sama pada model kecuali pada *layer* terakhir. Tidak hanya

itu, *layer* terakhir dari setiap model harus diubah menjadi dua kelas karena output dari *dataset* hanya dua yaitu *busy* dan *free*. Implementasi program ini ditunjukkan pada Gambar IV.16

```

model_ft = models.efficientnet_b3(pretrained=True)
Downloading:
"https://download.pytorch.org/models/efficientnet_b3_rwightman-
cf984f9c.pth" to
/home/fafa/.cache/torch/hub/checkpoints/efficientnet_b3_rwightman-
cf984f9c.pth
 8% |█          | 3.63M/47.2M [02:14<26:49, 28.4kB/s]
print(model_ft.classifier)
Sequential(
  (0): Dropout(p=0.2, inplace=False)
  (1): Linear(in_features=1280, out_features=1000, bias=True)
)
model_ft.classifier[1] = Sequential(
    Linear(1280, 2))
for param in model_ft.classifier[1].parameters():
    param.requires_grad = True
print(model_ft.classifier)
Sequential(
  (0): Dropout(p=0.2, inplace=False)
  (1): Sequential(
    (0): Linear(in_features=1280, out_features=2, bias=True)
  ))

```

Gambar IV. 16 Implementasi program *transfer learning*

Program diatas digunakan untuk mengubah *layer* terakhir pada jaringan model *mobilenetv2* yang sebelumnya terdapat 1000 label menjadi dua label. Setelah itu dilakukan proses training dengan *dataset* yang sebelumnya telah disediakan pada folder *train*. Proses training juga akan mengevaluasi model yang ada pada folder *eval*. Program yang dibutuhkan untuk menjalankan proses training ditunjukkan pada Tabel IV.17

```

model_ft = train_model(model_ft, criterion, optimizer_ft,
exp_lr_scheduler,num_epochs=25)
Epoch 0/24

```

```
-----  
train Loss: 0.1908 Acc: 0.9326  
val Loss: 0.0743 Acc: 0.9883  
  
Epoch 1/24  
-----  
train Loss: 0.0934 Acc: 0.9689  
val Loss: 0.0732 Acc: 0.9780  
  
Epoch 2/24  
-----  
train Loss: 0.0888 Acc: 0.9691  
val Loss: 0.0551 Acc: 0.9877  
  
Epoch 3/24  
-----  
train Loss: 0.0758 Acc: 0.9732  
val Loss: 0.0557 Acc: 0.9857  
  
Epoch 4/24  
-----  
train Loss: 0.0818 Acc: 0.9723  
val Loss: 0.0522 Acc: 0.9870  
train Loss: 0.0604 Acc: 0.9816  
val Loss: 0.0509 Acc: 0.9890  
  
Training complete in 12m 36s  
Best val Acc: 0.993515
```

Gambar IV. 17 Implementasi program *training* data

Setelah proses *transfer learning* selesai dilakukan, maka dihasilkan *file* model dengan format *.pth*. Oleh karena itu diperlukan format data model menjadi *.onnx* agar bisa dijalankan pada *framework opencv*. Proses konversi data ditunjukkan pada Gambar IV.18

```
from torch.autograd import Variable  
import torch.onnx  
import torchvision  
import torch  
dummy_input = Variable(torch.randn(1, 3, 224, 224,
```

```

device='cuda'))
model = torch.load('mobilenetv2.pth')
torch.onnx.export(model, dummy_input, "mobilenetv2.onnx")

```

Gambar IV. 18 Tabel konversi format model dari .pth ke .onnx

Proses selanjutnya adalah implementasi model *transfer learning* pada *dataset* pengujian. *Dataset* ini dikumpulkan secara mandiri dengan total data 150 gambar dengan total ROI sebanyak 288. Penentuan *bounding_box* terhadap 288 ROI dilakukan secara manual lalu dibuat data berbentuk *json* mengenai nama *file*, label ROI, dan lokasi *bounding_box* per gambar. Contoh format data *json* setiap *filenya* seperti pada Gambar IV.19

```

[{"image": "kamera_25_105.jpg", "annotations": [{"label": "car",
"coordinates": {"x": 166.002538071066, "y": 294.39086294416245, "width":
332.005076142132, "height": 276.0}}, {"label": "car", "coordinates":
{"x": 372.005076142132, "y": 65.39086294416244, "width": 194.0,
"height": 130.0}}]}]

```

Gambar IV. 19 Format file data uji

Koordinat pada format data *json* tersebut diubah kedalam bentuk integer lalu sistem akan memotong sesuai dengan koordinat yang telah tersedia pada *file json*. Selanjutnya dicari nilai TP, FP, FN, dan TN pada setiap gambar sehingga bisa dihasilkan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1. Beberapa bagian implementasi program untuk menguji model pada *dataset* uji sebagai berikut.

```

while True:
    file = './data_test/640/{}'.format(n)
    print(file)
    f = open('{} .json'.format(file))
    data = json.load(f)
    box_img = []
    frame = cv2.imread("{} .jpg".format(file))
    panj_data = len(data[0]['annotations'])
    for i in range (panj_data):

```

```

total += 1
x = int(data[0]['annotations'][i]['coordinates']['x'])
y = int(data[0]['annotations'][i]['coordinates']['y'])
w = int(data[0]['annotations'][i]['coordinates']['width'])
h = int(data[0]['annotations'][i]['coordinates']['height'])

label_im = data[0]['annotations'][i]['label']
img = frame[y:y+h, x:x+w]
input_img = get_preprocessed_img(img)
frame_h = get_opencv_dnn_prediction(opencv_net, input_img,
imagenet_labels)
# print(frame_h)
# print("box {} hasilnya {}".format(ib, frame_h))
if frame_h == 1 and label_im == 'car':
    FN += 1
elif frame_h == 1 and label_im != 'car':
    TN += 1
elif frame_h == 0 and label_im == 'car':
    TP += 1
elif frame_h == 0 and label_im != 'car':
    FP += 1
elif frame_h == 'X':
    Unknown += 1
else:
    print("pass")

if n == 187:
    break
n += 1

print("TP : {}, FP : {}, FN : {}, TN : {}".format(TP, FP, FN, TN))
akurasi = (TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)
presisi = TP / (TP + FP)
recall = TP / (TP + FN)
F1 = 2 * (recall*presisi) / (recall + presisi)
print(total)
print("Akurasi : {}, Presisi : {}, Recall : {}, F1_Score : {}, Unknown :
{}".format(akurasi, presisi, recall, F1, Unknown))

```

Gambar IV. 20 Implementasi pengujian data test

IV.2 Pembahasan

IV.2.1 Node Sensor

Pengujian pertama yang dilakukan pada *node* sensor adalah mengecek semua parameter pengendalian *node* berfungsi dengan baik. Proses pengecekan parameter

ini dilakukan menggunakan alat MQTT_BOX. Hasil dari pengecekan tersebut terangkum pada Tabel IV.3

Tabel IV. 3 Hasil pengujian fungsional *node* sensor

No	Langkah skenario pengiriman parameter	Luaran yang diharapkan	Luaran sistem	Status
1	Mengirimkan <i>payload</i> “cek” pada topik 3d	Lampu flash menyala	Lampu flash menyala	Berhasil
2	Mengirimkan <i>payload</i> “on#5”	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i>	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i>	Berhasil
3	Mengirimkan <i>payload</i> “off”	Tidak terdapat data balikan	Tidak terdapat data balikan	Berhasil
4	Mengirimkan <i>payload</i> “loRes” lalu mengirimkan <i>payload</i> lagi yaitu “on#5”	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 320x240 piksel	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 320x240 piksel	Berhasil
5	Mengirimkan <i>payload</i> “hiRes”	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 640x480 piksel	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 640x480 piksel	Berhasil
6	Mengirimkan <i>payload</i> “shiRes”	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 800x600 piksel	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 800x600 piksel	Berhasil
7	Mengirimkan <i>payload</i> “hdRes”	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 1024x768 piksel	Terdapat data balikan berupa informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 1024x768 piksel	Berhasil
8	Mengirimkan <i>payload</i> “shdRes”	Terdapat data balikan berupa	Terdapat data balikan berupa	Berhasil

		informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 1024x768 piksel	informasi <i>file</i> dan resolusi gambar yaitu 1280x1024 piksel	
--	--	---	--	--

Sistem Pengecekan resolusi dilakukan dengan mengunduh *file* yang telah tersedia pada folder *ftp* lalu dilihat detail dari gambar tersebut. Setelah semua parameter berhasil diterapkan maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap waktu pengiriman sebenarnya dari *node* sensor ke *server ftp*. Pengujian ini dilakukan dengan mengirim 60 data gambar dengan pengaturan parameter “on#1” yang berarti proses *looping* pengiriman data dilakukan setiap satu detik sekali. Ketika pengiriman gambar telah mencapai 60 maka akan akan dihitung waktu antara pengiriman data pertama sampai terakhir, lalu dibagi dengan 60 sehingga bisa diketahui rata-rata pengiriman sebenarnya dari *node* sensor ke *server ftp*. Tidak hanya itu, pengujian *node* sensor juga dilakukan dengan menggunakan *extended router* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu pengiriman dengan tanpa menggunakan *extended router*. Penggunaan *extended router* bisa membantu *node* untuk menjangkau area parkir yang lebih luas. Pengujian ini dilakukan berulang selama 10 kali. Hasil dari pengujian tersebut ditunjukkan pada Tabel IV.4 dan Gambar IV.21

Tabel IV. 4 Hasil pengujian waktu pengiriman data *node*

Set waktu pengiriman	Router	Resolusi	Waktu pengiriman 60 frame (seconds)	Waktu pengiriman per frame (seconds)
1 detik	<i>direct</i>	320x240	93	1.55
		640x480	100.7	1.678333333
		800x600	102.3	1.705
		1024x768	103	1.716666667
		1280x1024	110.3	1.838333333
	<i>extended</i>	320x240	159.9	2.665
		640x480	162.4	2.706666667
		800x600	179.9	2.998333333
		1024x768	177.2	2.953333333
		1280x1024	193.2	3.22

Berdasarkan hasil Tabel IV.4, terdapat perbedaan waktu antara pengaturan waktu parameter (satu detik) dengan hasil yang didapat (*direct*). Hal ini karena terdapat proses *writing data* pada *server ftp* sehingga membutuhkan waktu untuk menyimpannya serta terdapat proses login sebelum *node* sensor menyimpan data. Semakin besar resolusi yang diatur untuk pengiriman data maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menyimpannya pada *server ftp*.

Selain itu, terdapat perbedaan waktu pengiriman data dengan mode *direct* yang artinya *node* sensor mendapatkan kekuatan sinyal yang baik dari router sehingga bisa langsung mentransfer data dengan mode *extended* yang artinya *node* sensor membutuhkan sinyal penguat dengan menyediakan *extended router* sehingga sinyal bisa didapat oleh *node* sensor. Perbedaan yang didapat bisa sampai dua kali lipat dari waktu yang dibutuhkan oleh mode *direct*. Ukuran gambar dari masing-masing resolusi ditunjukkan pada Tabel IV.5

Resolusi	Ukuran
320x240	6 - 9 KB
640x480	14 - 16 KB
800x600	22 - 23 KB
1024x768	33- 34 KB
1280x1024	38 KB

Tabel IV. 5 Ukuran data terhadap resolusi gambar

IV.2.2 Hasil *Transfer learning* dan Pengujian pada *Dataset Uji*

Hasil dari proses transfer learning dengan metode *finetuning* dan *fixed feature extractor* ditunjukkan pada Tabel IV. 6.

Tabel IV. 6 Hasil *transfer learning*

n o	model	<i>Accuracy finetuning (best val)</i>	<i>Accuracy covnet feature (best val)</i>
1	resnext50	99.09%	99.21%
2	mobilenetv2	99.61%	99.72%
3	mnasnet01	98.24%	96.82%
4	googlenet	97.44%	98.13%
5	efficientnet	99.87%	98.92%

Berdasarkan hasil pada Tabel IV.6 diatas, kedua teknik *transfer learning* memberikan hasil yang hampir sama pada tingkat akurasi. Selanjutnya dipilih model dengan tingkat akurasi terbaik dari metode *finetuning* dan *feature fixed extractor* yang akan diubah kedalam format .onnx.

Pengujian model *transfer learning* pada *dataset* uji dilakukan untuk mencari *evaluation matrix* dari setiap model. Sebelumnya telah dilakukan proses *training* dan validasi pada *dataset* CNRPark. *Dataset* uji berasal dari citra asli tangkapan sensor ESP32CAM. Beberapa sampel gambar dari *dataset* uji ditampilkan pada Gambar IV.22

Pada Gambar IV.22 diatas terdapat empat gambar dengan masing-masing gambar terdapat area berwarna biru dan jingga. Area berwarna biru dan jingga adalah lokasi ROI pada setiap *file* gambar, jika area berwarna biru maka label ROI tersebut adalah busy atau mobil, sedangkan area berwarna jingga memiliki label bukan mobil sehingga jika sistem mendeteksi area berwarna jingga tersebut dengan label mobil maka terdapat *false positif* pada ROI tersebut. Resolusi gambar dari *dataset* uji ini adalah 640x480 piksel.

Beberapa model yang diambil untuk melakukan proses *transfer learning* adalah model ringan, diketahui dengan karakteristik model yang mempunyai tingkat kompleksitas jaringan yang lebih rendah dari model yang lain serta ukuran model yang lebih kecil. Terdapat satu model yaitu *mAlexnet* yang tidak melakukan proses *transfer learning* dikarenakan telah melakukan proses *transfer learning* sebelumnya oleh peneliti lain dengan *dataset* yang sama (Amato dkk., 2016). Matriks evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai model yang dilakukan *transfer learning* ditunjukkan pada Tabel IV.7

n o	model	Akurasi	Presisi	Recall	F1
1	resnext50	80.9027 8	79.7794 1	100	88.7525 6
2	mobilenetv2	78.125	77.5	100	87.3239 4
3	mnasnet01	82.2916 7	81.6793 9	98.6175 1	89.3528 2
4	googlenet	76.7361 1	76.4084 5	100	86.6267 5
5	efficientnet	78.125	77.8985 5	99.0783 4	87.2211
6	mAlexnet	74.3055 6	82.0627 8	84.3318	83.1818 2

Tabel IV. 7 Hasil pengujian model terhadap data test

Berdasarkan data pada Tabel IV.7 diatas, didapatkan informasi bahwa nilai akurasi terbaik terdapat pada model *mnasnet01* dengan tingkat akurasi sebesar 82,29%., presisi 79.77%, recall 100%, dan nilai F1 sebesar 88.75%. Model *mnasnet01* mendapatkan nilai recall sebesar 98.61% yang artinya model ini cenderung mengklasifikasikan gambar terhadap label mobil (*busy*). Model dengan nilai F1 terbesar selanjutnya adalah model *resnext50*. Model ini mendapatkan nilai akurasi 80,90%, presisi sebesar 89.77%, *recall* 100%, dan F1 adalah 88.75%. Model ini mempunyai kecenderungan untuk mengidentifikasi gambar ke label mobil (*busy*) sehingga tidak ada gambar/ROI mobil yang tidak diidentifikasi sebagai mobil (tidak ada *false* negatif). Model dengan tingkat recall 100% lainnya adalah *mobilenetv2* dan *googlenet* dengan karakteristik yang tidak jauh beda dengan model *resnext50*.

Model terakhir yang nilai keseluruhannya terdapat rentang yang lumayan besar adalah *mAlexnet*. Nilai F1 dari model ini merupakan yang terendah dibandingkan model-model lainnya dengan nilai 83.18%. Tingkat akurasi yang didapatkan adalah 74.30%, presisi sebesar 82.06%, dan recall sebesar 84.33%.

IV.2.3 Hasil Pengujian Modul *Worker*

Modul *worker* digunakan untuk mengolah data dengan berbagai model deep learning. Pengujian modul dilakukan dengan menguji kemampuan hardware *worker* untuk mengimplementasikan model. Terdapat tiga pengujian yang dilakukan pada modul *worker*. Pengujian yang pertama adalah pengujian waktu inference model, lalu pengujian pemakaian resource RAM pada *worker*, dan yang terakhir pengujian plug & play pada sistem.

Model yang sebelumnya telah dilatih dan diuji pada *framework pytorch* diubah menjadi format lain yang bisa dijalankan oleh *opencv* salah satunya adalah *.onnx*. Pengujian model pada *worker* dilakukan untuk mengetahui waktu *inference* / waktu pemrosesan data menggunakan *deep learning* serta pemakaian resource terhadap *hardware worker*. Hasil pengujian waktu *inference* model terhadap *worker* ditunjukkan pada Tabel IV.8

Tabel IV. 8 Tabel hasil pengujian model terhadap *resource hardware* dan waktu komputasi

no	model	model_size	waktu_inference (seconds)	RAM_usage
1	resnext50	91.8 MB	4.13	122 MB
2	mobilenetv2	8.8 MB	0.53	37 MB
3	mnasnet01	12.4 MB	0.57	37 MB
4	googlenet	22.4 MB	1.60	58 MB
5	efficientnet	16 MB	1.29	55 MB
6	mAlexnet	170 KB	0.14	15 MB

Berdasarkan data pada Tabel IV.8, waktu *inference* model yang paling cepat adalah model *mAlexnet* dengan waktu pemrosesan data citra sebesar 0.14 detik. Model ini

lebih cepat memproses data hingga lima kali dari model lainnya. Ukuran model *mAlexnet* merupakan ukuran model yang paling kecil diantara yang lain. Ukuran model *mAlexnet* yang kecil memerlukan resource ram yang kecil juga dengan hanya memerlukan 15 MB ruang *RAM* saja untuk memproses data citra. Model dengan waktu *inference* tercepat lainnya yaitu *mobilenetv2* dengan waktu *inference* sekitar 0.53 detik dengan pemakaian ram sekitar 37 MB. Model *mnasnet* tidak jauh berbeda dengan model *mobilenetv2* dengan hanya memerlukan waktu pemrosesan data sekitar 0.57 detik dengan pemakaian *RAM* yang sama dengan model *mobilenetv2*. Model selanjutnya dengan waktu *inference* yang sedikit lebih banyak yaitu *efficientnet* dan *googlenet* dengan masing-masing model memerlukan waktu pemrosesan data sekitar 1.29 dan 1.6 detik. Pemakaian *RAM* nya pun hampir sama pada kisaran 55 dan 58 MB. Model terakhir adalah *resnext50* dengan waktu *inference* yang jauh lebih lama daripada model-model sebelumnya dengan waktu pemrosesan data sekitar 4.13 detik. Lamanya waktu *inference* pada model ini dikarenakan tingkat kompleksitas jaringannya yang lebih kompleks daripada model-model lainnya. Pemakaian ramnya pun lebih besar daripada model yang lain yaitu 122 MB.

Terdapat hubungan antara kualitas model (F1) dengan waktu yang dibutuhkan untuk memproses data ($T_{inference}$). Kedua parameter ini digambarkan pada Gambar diagram IV.23

Gambar IV. 23 Diagram model terhadap nilai F1 dan waktu *inference*

Gambar diagram IV.23 menunjukkan data bahwa model *mnasnet* memiliki nilai *overall* yang lebih baik daripada model lainnya dengan mempunyai nilai F1 yang terbesar namun waktu pemrosesan data yang dibutuhkan juga sedikit. Model *mAlexnet* membutuhkan waktu yang sangat sedikit daripada model lainnya namun juga memiliki nilai F1 yang paling rendah. Model *resnext50* memiliki nilai F1 yang bagus namun waktu yang diperlukan untuk memproses data lebih lambat daripada model lainnya.

Pengujian terakhir pada modul *worker* adalah pengujian fungsionalitas *plug & play worker* terhadap sistem. Hasil dari pengujian fungsionalitas *plug & play* ditunjukkan pada Tabel IV.9

Tabel IV. 9 Pengujian fungsionalitas *plug & play* modul *worker*

Langkah No	Langkah skenario pengujian	Luaran yang diharapkan	Luaran sistem	Status
1	Dijalankan program dengan satu <i>worker</i> no 1 model <i>mobilenetv2</i> .	<i>Worker</i> no 1 terhubung pada controller yang queue yang telah diatur (queue : tesis)	<i>Worker</i> berhasil terhubung pada queue tesis	Berhasil
2	Dijalankan program master (controller) dengan pengiriman data setiap 1 detik	Data diterima oleh <i>worker</i> no 1 dan dilakukan pengolahan data	Data diterima oleh <i>worker</i> no 1 dan dilanjutkan dengan pengolahan data dengan model <i>mobilenetv2</i>	Berhasil
3	Ditambahkan satu buah <i>worker</i> no 2 lagi dengan model <i>mobilenetv2</i>	<i>Worker</i> no 2 terhubung pada queue tesis dan langsung mendapatkan data dari controller	<i>Worker</i> no 2 terhubung pada queue tesis dan langsung menerima data dari controller	Berhasil

4	<i>Worker</i> no 1 dihentikan.	<i>Worker</i> no 1 non aktif dan data didistribusikan ke <i>worker</i> no 2	Data diterima semuanya pada <i>worker</i> no 2.	Berhasil
---	--------------------------------	---	---	----------

IV.2.4 Hasil Pengujian Skalabilitas Sistem

Skalabilitas sistem pada arsitektur *visual engine* ini adalah kemampuan sistem pengolahan data untuk bisa memproses data dengan menaikkan jumlah *worker*. Satu *worker* bekerja pada satu alat *raspberry pi 3b+*. Pengujian skalabilitas sistem diukur dengan menghitung waktu pemrosesan data pada 100 data gambar yang terdiri dari 10 gambar per *node* sensor. Terdapat 10 *node* sensor yang masing-masing akan diatur waktu pengiriman data melalui *controller* sebesar 1 detik sekali. Pengolahan data pada masing-masing *worker* diatur dengan mengimplementasikan hasil *transfer learning* beberapa model yaitu *mobilenetv2*, *mnasnet01*, *efficientnet_b0*, *resnext50*, dan *googlenet*. Tidak hanya itu, terdapat tambahan model dari penelitian sebelumnya (Groh, 2019) yaitu *malexnet*. Gambar IV.24 adalah grafik hasil dari skalabilitas *worker* dengan model *mobilenetv2* dan *mnasnet01*.

Gambar IV. 24 Skalabilitas *worker* dengan model *mobilenetv2* dan *mnasnet01*

Berdasarkan Gambar IV.24 (a), jumlah antrian data ketika menggunakan mode 1 *worker* jauh lebih banyak daripada menggunakan 2 *worker*. Tidak hanya itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengolahan 100 gambar juga berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 *worker* untuk mengolah data adalah 85 detik, sedangkan dengan 2 *worker* adalah 40 detik. Sedangkan Gambar IV.24 (b), dengan model *mnasnet01* jumlah antrian data ketika menggunakan mode 1 *worker* bisa

mencapai 50 data dengan waktu pengolahan data yaitu detik. Sedangkan dengan 2 *worker*, jumlah data antrian lebih sedikit dengan waktu pengolahan data yaitu 35 detik. Hasil selanjutnya adalah pengujian skalabilitas memakai model *efficientnet* dan *googlenet* yang ditunjukkan pada Gambar IV.25

Gambar IV. 25 Skalabilitas *worker* dengan model *efficientnet* dan *googlenet*

Berdasarkan Gambar IV.25 (a), waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengolahan data gambar dengan 1 *worker* adalah 105 detik, sedangkan dengan 2 *worker* adalah 90 detik. Selisih waktu pengerjaan antara dua mode ini adalah 51,35%. Sedangkan untuk model *googlenet*, waktu yang diperlukan untuk mengolah data dengan 1 *worker* adalah 245 detik dan 85 detik menggunakan 2 *worker*. Persentase selisih pengerjaan waktu pada model *googlenet* adalah 66 %. Penggunaan model yang terakhir adalah *resnetx50* dan *malexnet*. Hasil pengujian pada kedua model tersebut ditunjukkan pada Gambar IV.26

Gambar IV. 26 Skalabilitas *worker* dengan model *resnetx50* dan

Pengujian pada Gambar IV.26 (a), *resnext50* membutuhkan waktu sebesar 330 detik untuk mengolah 100 data dengan 1 *worker*. Sedangkan dengan pemakaian 2 *worker*, waktu pengolahan data berkurang hingga 180 detik. Model *resnext50* merupakan model dengan waktu pengolahan data terlama dari model lainnya yang dipakai pada penelitian ini. Berbeda dengan model *resnext50*, model *malexnet* merupakan model dengan waktu pengolahan data tercepat daripada model lainnya. Pengujian pada model ini tidak menunjukkan perbedaan pada 1 *worker* maupun 2 *worker*. Keduanya sama-sama bisa menyelesaikan pengolahan data pada waktu yang sama. Karena kecepatan pengolahan data inilah hasil dari dua mode *worker* menunjukkan hasil yang sama. Rangkuman hasil pengujian skalabilitas *worker* ditunjukkan pada Tabel IV.10

Tabel IV. 10 Tabel skalabilitas *worker*

No	model	1 <i>worker</i>	2 <i>worker</i>	selisih (%)
1	<i>mobilenetv2</i>	85 s	40 s	52.94
2	<i>mnasnet</i>	60 s	40 s	33.33
3	<i>efficientnet</i>	185 s	90 s	51.35
4	<i>googlenet</i>	250 s	85 s	66
5	<i>resnext50</i>	330 s	180 s	45.46
6	<i>malexnet</i>	25 s	25 s	0

IV.2.4 Hasil Pengujian Sistem Aplikasi

Setelah proses pemrosesan data telah selesai dilakukan oleh masing-masing *worker*, maka data akan dikirimkan pada sistem *middleware* untuk meneruskannya pada sistem aplikasi website. Pengujian awal dilakukan pada sistem *middleware* dengan data dummy namun format yang digunakan sama dengan keluaran *worker*. Hasil dari pengujian awal ditunjukkan pada Tabel IV.11.

Pada Tabel IV.11, kolom sebelah kanan menunjukkan program *publish* data ke program *middleware*, dan kolom sebelah kiri adalah hasil proses dari program *middleware*. Berdasarkan program diatas, *state* awal data adalah [1,1,1] dimana terdapat tiga nilai dengan dua kamera. Kamera_4 mempunyai dua ROI dengan

index 0 dan 1, sedangkan kamera_1 mempunyai satu ROI dengan index ke 2. *State middleware* ini akan berubah mengikuti data *worker*.

Tabel IV. 11 Dummy test pada *middleware*

fafa@fafa-MS-7885:~\$	python	fafa@fafa-MS-7885:~\$	python
<i>middleware.py</i>		<i>pub_test.py</i>	
Success bind <i>Rabbitmq</i>		Success bind <i>Rabbitmq</i>	
kamera_4, [0,1]		[x] Sent 'kamera_4, [0,1]'	
[0, 1, 1]		fafa@fafa-MS-7885:~\$	python
kamera_4, [1,1]		<i>pub_test.py</i>	
[1, 1, 1]		Success bind <i>Rabbitmq</i>	
kamera_4, [0,0]		[x] Sent 'kamera_4, [1,1]'	
[0, 0, 1]		fafa@fafa-MS-7885:~\$	python
kamera_1, [0]		<i>pub_test.py</i>	
[0, 0, 0]		Success bind <i>Rabbitmq</i>	
		[x] Sent 'kamera_4, [0,0]'	
		fafa@fafa-MS-7885:~\$	python
		<i>pub_test.py</i>	
		Success bind <i>Rabbitmq</i>	
		[x] Sent 'kamera_1, [0]'	

Contoh pengiriman data 'kamera_4, [0, 1]' pada kondisi awal dengan *state* awal [1,1,1]. *Middleware* akan mengecek dimana index kamera_4 terletak pada *state*, lalu mengubah nilai pada index tersebut sesuai dengan nilai yang dibawa oleh kamera_4 yaitu (0,1) sehingga *state* berubah menjadi [0,1,1] dimana 0 menunjukkan bahwa terdapat mobil dan 1 berarti spot parkir kosong. Nilai *state* inilah yang dikirim pada *server flask* untuk ditampilkan pada website. Visualisasi

website ditunjukkan pada Gambar IV.27.

Gambar IV. 27 Tampilan website sistem *monitoring* parkir

IV.2.5 Hasil Pengujian Reliabilitas Sistem

Pengujian reliabilitas sistem ini dilakukan menggunakan sebuah konfigurasi yang ditentukan pada masing-masing komponen dalam sistem. Konfigurasi ini ditujukan untuk mengetahui batas aman dari pengiriman data *node* sensor agar sistem bisa

berjalan dengan baik dan benar. Persamaan untuk konfigurasi sistem ditunjukkan pada persamaan IV.1

$$T_{node} \div N_{node} \cong N_{worker} * (T_{ftp} + T_{inference})$$

$$T_{node} \cong N_{worker} * (T_{ftp} + T_{inference}) * N_{node} \quad (IV.1)$$

dengan:

T_{node} = Waktu pengiriman data *node* sensor

N_{node} = Jumlah *node* sensor

N_{worker} = Jumlah *worker*

T_{ftp} = Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil (*download*) data

FTP

$T_{inference}$ = Waktu yang dibutuhkan model untuk memproses data

Persamaan IV.1 menjelaskan bahwa waktu pengiriman *node* sensor setidaknya harus sama dengan waktu pemrosesan data dikalikan dengan jumlah *worker* dan jumlah *node* sensor. Jika ternyata waktu pengiriman data *node* sensor jauh lebih

kecil dari jumlah perkalian jumlah *worker*, jumlah *node*, dan waktu pemrosesan data, maka akan terjadi penumpukan data antrian pada sistem. Pada persamaan IV.1 terdapat variabel T_{ftp} yang berarti waktu pengambilan data (*download*) dari *server ftp*. Proses *download* ini dipengaruhi oleh ukuran *file*. Pada penelitian ini, default dari resolusi *file* gambar adalah 640x480 piksel. Pada setiap pengujian yang berlangsung, nilai waktu pengambilan data *ftp* ini berbeda beda pada angka dimulai dari 0.01 detik sampai 0.2 detik. Nilai tersebut diketahui dengan mengukur waktu *download* pada jumlah *file* dalam folder *ftp* yang berbeda. Variabel jumlah data pada folder *FTP* yang diuji adalah 10.000 dan 150.000 data. Rata-rata waktu pengambilan data jika jumlah data pada folder *ftp* terdapat kurang dari 10.000 data adalah 0.05 detik. Sedangkan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengambil data pada kapasitas folder 150.000 adalah 0.19 detik.

Memang terdapat penambahan waktu untuk mendapatkan data pada *ftp* namun hal ini bisa diatasi dengan mengubah nama folder *ftp* menjadi nama folder baru lalu dibuat folder baru dengan nama yang sama dengan folder *ftp* sehingga *node* sensor akan mengirim data pada nama folder yang sama hanya isinya telah dipindah. Akibat proses ini, jumlah *file* yang dijadikan tujuan *worker* untuk mengambil data tidak akan terlalu banyak. Waktu *ftp* yang dipakai pada penelitian ini adalah 0.05 detik karena file dalam folder penyimpanan FPT akan dibatasi sampai 10.000 data.

Tabel IV. 12 Konfigurasi pengujian pada reabilitas sistem

Skema pengujian ini diatur dengan menjalankan sistem dengan konfigurasi yang dibuat pada persamaan IV.1. Konfigurasi pengujian dapat dilihat pada Tabel IV.12.

Jumlah <i>node</i> sensor	jumlah <i>worker</i>	model	waktu <i>inference</i> model	<i>Worker_device</i>
2 <i>node</i> sensor	2	mnasnet01	0.57 detik	Raspberry pi 3 b+

$$T_{node} \cong N_{worker} * (T_{ftp} + T_{inference}) * N_{node}$$

$$T_{node} \cong 2 * (0.05 + 0.57) * 2$$

$$T_{node} \cong 2,48 \text{ detik}$$

T_{node} yang dibutuhkan agar sistem berjalan dengan baik yaitu setiap 2.32 detik. Namun pada penelitian ini, diatur waktu pengiriman *node* setiap 3 detik karena waktu pengiriman bertipe *integer* dan tidak bisa dibulatkan 2 detik agar data antrian sistem tidak menumpuk. Konfigurasi model mnasnet01 dipilih karena waktu yang dibutuhkan lebih cepat dari model yang lain dan nilai akurasi lebih besar dari model lain.

Sistem *monitoring* telah berjalan selama kurang lebih tiga hari semenjak dinyalakan dimulai dari tanggal 2 Januari 2022 dan di-nonaktifkan pada tanggal 5 Januari 2022.

Perubahan nama folder pada *ftp* dilakukan manual di setiap harinya. Semua program dijalankan dalam satu window terminal dengan menghubungkan semua komponen sistem pada satu layar kontrol menggunakan protokol SSH. Jendela terminal pada semua komponen ditunjukkan pada Gambar IV.28

Terdapat lima sub jendela kontrol dalam satu jendela utama yaitu program *controller* (master), dua *worker*, program *middleware*, dan flask *server*. Pada tahap pengujian, setiap program diatur untuk tidak melakukan reboot program jika terjadi *crash*. Hasil dari pengujian selama tiga hari menunjukkan bahwa terdapat sekali *crash* sistem yang disebabkan karena jalur distribusi dari *controller* ke *worker* rusak.

Hal ini muncul karena mode pengantaran data pada protokol amqp (*delivery_mode*) diatur *persistent* sehingga data yang dikirim akan tercatat pada *disk*. *Jetson nano* sebagai *server* dari *Rabbitmq* tidak bisa melakukan distribusi data dengan mode *persistent* terlalu lama, sehingga program *controller* gagal. Oleh karena itu, *delivery_mode* diubah menjadi mode *transient* untuk mengetahui apakah sistem bisa berjalan secara terus menerus. Hasil dari perubahan mode ini sukses membuat semua komponen dalam sistem berjalan sampai hari ketiga. Perubahan mode dilakukan pada hari pertama ketika sistem berjalan dengan mengirim data sebanyak 977 data. Hasil dari pengolahan data disimpan pada *database* dengan tampilan seperti yang ditunjukkan pada Gambar IV.29

id	time	waktu_ftp	waktu_kirim_node	model	waktu_inference_model	worker	nama_file	hasil
650	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.2029740810394287	10	mobilenetv2	0.6135962009429932	raspi1	kamera_4	[1, 0]
651	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.04880976676940918	10	mobilenetv2	0.3171079158782959	raspi1	kamera_1	[0]
652	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.0485992431640625	10	mobilenetv2	0.6845946311950684	raspi1	kamera_4	[1, 0]
653	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.052657365798950195	10	mobilenetv2	0.26708316802978516	raspi1	kamera_1	[0]
654	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.044973134994506836	10	mobilenetv2	0.8572719097137451	raspi1	kamera_4	[1, 0]
655	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.2161421775817871	10	mobilenetv2	0.435377836227417	raspi1	kamera_1	[0]
656	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.05892467498779297	10	mobilenetv2	0.7453639507293701	raspi1	kamera_4	[1, 0]
657	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.1259465217590332	10	mobilenetv2	0.2936689853668213	raspi1	kamera_1	[0]
658	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.050711870193481445	10	mobilenetv2	0.7570161819458008	raspi1	kamera_4	[1, 0]
659	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.041733503341674805	10	mobilenetv2	0.3306236267089844	raspi1	kamera_1	[0]
660	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.060976266860961914	10	mobilenetv2	0.5952904224395752	raspi1	kamera_4	[1, 0]
661	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.04843306541442871	10	mobilenetv2	0.27346372604370117	raspi1	kamera_1	[0]
662	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.04172635078430176	10	mobilenetv2	0.6750884056091309	raspi1	kamera_4	[1, 0]
663	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.04510331153869629	10	mobilenetv2	0.38736581802368164	raspi1	kamera_1	[0]
664	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.10174727439880371	10	mobilenetv2	0.6799216270446777	raspi1	kamera_4	[1, 0]
665	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.03961372375488281	10	mobilenetv2	0.3902428150177002	raspi1	kamera_1	[0]
666	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.04874110221862793	10	mobilenetv2	0.8831577301025391	raspi1	kamera_4	[1, 0]
667	Objectid("61... 2022-01-05 ...	0.042151451110839844	10	mobilenetv2	0.3078751564025879	raspi1	kamera_1	[0]

Bab V Kesimpulan dan Saran

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian untuk membuat sistem *monitoring* parkir berbasis arsitektur mikro servis yang telah dilakukan, Sistem *monitoring* parkir berbasis arsitektur mikro servis dengan komponen *node* sensor, *controller (master)*, *worker (slave)*, dan sistem aplikasi website berhasil berjalan dengan baik. Konfigurasi pengiriman data *node* sensor pada sistem pengolah data ditentukan dengan persamaan IV.1 dengan menentukan terlebih dahulu jumlah *node* sensor yang akan dipakai, jumlah *worker* yang disediakan, dan waktu *inference* model pada *worker*. Konfigurasi komponen pada penelitian ini adalah dua *worker* dengan implementasi pada hardware raspberry pi 3b+, dua *node* sensor, satu buah *controller* dan model *deep learning* yang digunakan adalah *mnasnet01*. Model *mnasnet01* dipilih karena berdasarkan hasil pada *dataset* uji, nilai model tersebut mempunyai nilai F1 tertinggi (89.35%) dan waktu pengolahan data yang cepat daripada model *transfer learning* lainnya (0.57 detik). Pada konfigurasi ini, pengiriman data dilakukan setiap 3 detik sekali.

V.2 Saran

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat hal-hal yang perlu disampaikan untuk penelitian berikutnya sebagai berikut:

1. Implementasi sistem dilakukan dengan menambahkan *node* sensor pada sistem serta menggunakan extended router untuk menjangkau *node* sensor yang jauh

- dari *access point*.
2. Model klasifikasi data diperbarui dengan menambahkan *dataset* baru dengan tempat penangkapan citra dilakukan sehingga tingkat akurasi dan nilai F1 bisa lebih baik lagi.
 3. Desain *monitoring* berbasis website bisa lebih dikembangkan lagi seperti menambahkan data gambar dari *node* sensor.
 4. Arsitektur ini selanjutnya digunakan pada implementasi dengan tipe streaming data sehingga bisa digunakan pada aplikasi *real-time*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadharami, E., Mufti, M. A., Taha, B., dan Werghi, N. (2018): Transfer learning with convolutional neural networks for moving target classification with micro-Doppler radar spectrograms, 148-154, 10.1109/ICAIBD.2018.8396184.
- Amato, G., Carrara, F., Falchi, F., Gennaro, C., dan Vairo, C. (2016): Car parking occupancy detection using smart camera networks and Deep learning, 2016 *IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC)*, 1212–1217, <https://doi.org/10.1109/ISCC.2016.7543901>.
- Balfaqih, M., Jabbar, W., Khayyat, M., dan Hassan, R. (2021): Design and Development of Smart Parking System Based on Fog Computing and Internet of Things, *Electronics* 2021, 10, 3184, <https://doi.org/10.3390/electronics10243184>.
- Bak S., Corvee, E., Bremond, F., dan Thonnat, M. (2019): Person re-identification using Haar-based and DCD-based signature, in *Proc. 7th IEEE Int. Conf. Adv. Video Signal Based Surveill.*, Boston, MA, USA, Aug. 2010, pp. 1–8, doi: 10.1109/AVSS.2010.68.
- Chen, M., Tang, Y., Zou, X., Huang, K., Li, L., dan He, Y. (2019): High-accuracy multi-camera reconstruction enhanced by adaptive point cloud correction algorithm, *Optics and Lasers in Engineering*, 122, 170–183, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2019.06.011>.
- Debauche, O., Mahmoudi, S., Mahmoudi, S. A., Manneback, P., dan Lebeau, F. (2020): A new Edge Architecture for AI-IoT services deployment. *Procedia Computer Science*, 175, 10–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.07.006>.
- Dokic, K. (2020): Microcontrollers on the Edge – Is ESP32 with Camera Ready for Machine learning?, *Image and Signal Processing* (pp. 213–220), Springer International Publishing.
- Eztebanez, A. X.. (2019). *Machine learning Methods for Parking Space Occupation Detection*, Master Thesis, California State University, Sacramento.

- Fahim, A., Hasan, M., dan Chowdhury, M. A. (2021): Smart parking systems: comprehensive review based on various aspects, *Heliyon*, 7(5), e07050, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07050>
- Groh, Jiri. (2020): Parking Lot Detection System, Master Thesis, Czech Technical University in Prague.
- Kaskavalci, H. C. dan Gören, S. (2019): A Deep learning Based Distributed Smart Surveillance Architecture using Edge and Cloud Computing, *2019 International Conference on Deep learning and Machine Learning in Emerging Applications (Deep-ML)*, 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/Deep-ML.2019.00009.
- Ke, R., Zhuang, Y., Pu, Z., dan Wang, Y. (2021): A Smart, Efficient, and Reliable Parking Surveillance System With Edge Artificial Intelligence on IoT Devices, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(8), 4962–4974. <https://doi.org/10.1109/tits.2020.2984197>
- Liu W., Camps, O. dan Sznaiar, M. (2017): Multi-camera Multi-Object Tracking. 2017.
- Leone, G. R., Moroni, D., Pieri, G., Petracca, M., Salvetti, O., Azzarà, A., dan Marino, F. (2017): An Intelligent Cooperative Visual Sensor Network for Urban Mobility, *Sensors*, 17(11), <https://doi.org/10.3390/s17112588>.
- Luo X., Feng, L., Xun, H., Zhang, Y., Li Y dan Yin, L. (2021): Rinegan: A Scalable Image Processing Architecture for Large Scale Surveillance Applications, *Front. Neurorobot*, 15:648101, doi: 10.3389/fnbot.2021.648101.
- Patel, R. K. (2021): Vision Based Smart Parking Using Convolutional Neural Network, Master Thesis, California State University, Sacramento.
- Razalli H., Alkawaz, M. H. dan Suhemi, A. S.. (2019): Smart IOT Surveillance Multi-Camera Monitoring System, *2019 IEEE 7th Conference on Systems, Process and Control (ICSPC)*, 2019, pp. 167-171, doi: 10.1109/ICSPC47137.2019.9067984.
- Stojanović, N., Damjanović, V., dan Vukmirović, S. (2021): Parking Occupancy Prediction using Computer vision with Location Awareness, *2021 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)*, 1–5, <https://doi.org/10.1109/INFOTEH51037.2021.9400669>
- Wang, Y., Zhai, R., dan Lu, K.. (2014): Challenge of Multi-Camera Tracking. *Proceedings - 2014 7th International Congress on Image and Signal Processing*, CISP 2014. 10.1109/CISP.2014.7003745.

Daftar Pustaka dari Situs Internet (*web site*) :

- Increasing webcam FPS with Python and OpenCV , data diperoleh melalui situs internet: https://www.pyimagesearch.com/2015/12/21/increasing-webcam-fps-with-python-and-pencv/?_ga=2.114057991.1660711748.1641635370-1560683848.1637292803. Diunduh pada tanggal 28 Desember 2021.